

DDB-LIDO

Anwendungsprofil für die Verwendung von DDB-LIDO in der DDB

Inhaltsverzeichnis

- [Einführung in DDB-LIDO](#)
- [Dokumentation von DDB-LIDO](#)
- [Beispiele & Vorlagen zu DDB-LIDO](#)

Kontakt

Kontaktieren Sie bei Fragen oder Anmerkungen bitte die DDB-Fachstelle Museum unter museum@deutsche-digitale-bibliothek.de.

Autor*innen: Nora Diepenbrock, Stephanie Götsch, Chiara Marchini, Lisa Quade, Sophie Rölle, Julia Rössel, Janika Seitz, Dr. Domenic Städtler unter der Mitwirkung von Claudia Effenberger, Francesca Schulze, Jennifer Treu.

Rechtehinweis

Für dieses Anwendungsprofil gilt die Lizenz <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>

PDF (Zenodo)

Dokumentation des DDB-LIDO-Anwendungsprofils auf Zenodo:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1518002>

Einführung in DDB-LIDO

[LIDO – Lightweight Information Describing Objects](#) ist ein Metadatenschema zur Beschreibung von Kulturerbeobjekten. LIDO ermöglicht die Bereitstellung von Metadaten, etwa für deren Veröffentlichung in Portalen und deren Austausch und Vernetzung im Internet. LIDO ist als XML-Schema definiert.

Die Stärke von LIDO liegt darin, dass es eine große Bandbreite an Erschließungsinformationen unterstützt. Das Schema eignet sich für die Weitergabe von Informationen zu Objekten der Kunst-, Kultur- und Technikgeschichte sowie der Naturwissenschaften.

LIDO unterstützt die Mehrsprachigkeit von Objektinformationen. Hierfür kommen Sprachattribute zur Anwendung, die sowohl die Sprache von Inhalten eines einzelnen Elements als auch einer Elementgruppe auszeichnen können. So können mehrsprachige Datensätze vollumfänglich in LIDO abgebildet werden.

Das Schema wurde von der internationalen [CIDOC LIDO Working Group](#) erarbeitet und 2010 in der Version 1.0 veröffentlicht. 2021 folgte LIDO v1.1. Die [LIDO-Arbeitsgruppe](#) der Fachgruppe Dokumentation des Deutschen Museumsbundes e. V. ist maßgeblich an der Entwicklung von LIDO beteiligt.

Für Datenlieferungen an die [Deutsche Digitale Bibliothek](#) aus den Sparten Museum, Mediathek Fotografie/Ton und Denkmalpflege wird das LIDO-Anwendungsprofil DDB-LIDO als Importformat verwendet.

In dieser Dokumentation des DDB-LIDO-Anwendungsprofils werden jene Elemente und Attribute dokumentiert, die im Portal [Deutsche Digitale Bibliothek](#) für die Anzeige, Suchfilter oder die Weitergabe an das Portal [Europeana](#) von Bedeutung sind. Verpflichtende Angaben in einem Objektdatensatz, die sich aus den Anforderungen an die Lieferdaten der DDB ergeben oder obligatorischer Bestandteil der [Minimaldatensatz-Empfehlungen für Museen und Sammlungen](#) sind, sind durch Klammerzusatz als Pflichtangaben gekennzeichnet.

In den [Anforderungen an die Lieferdaten](#) werden allgemeine Hinweise für Datenpartner sowie spartenübergreifende Pflichtelemente festgelegt. Diese sind notwendig, um grundlegende Funktionen, wie die Anzeige im Portal, Suchfilter oder die Weitergabe an das Portal [Europeana](#) sicherzustellen. Die vorliegende Dokumentation des [DDB-LIDO-Anwendungsprofils](#) beschreibt detailliert die dafür relevanten LIDO-Elemente und Attribute und enthält Beispiele zur LIDO-XML-Modellierung.

Die Dokumentation von DDB-LIDO basiert auf LIDO v1.1, zunächst beschränkt auf Elemente, die mit v1.0 kompatibel sind. In der Dokumentation werden die LIDO-Strukturelemente der Übersichtlichkeit halber i. d. R. nicht angezeigt (in den Spezifikationen von [LIDO v1.0](#) und [LIDO v1.1](#) können sie nachgelesen werden). Eine Ausnahme bilden Wrapper-Elemente, die zum Zwecke der besseren Einordnung der beschriebenen Elemente aufgeführt sind. Ein normdatenfokussierter Beispieldatensatz, der dem DDB-LIDO-Anwendungsprofil folgt, ist im Bereich "[Beispiele & Vorlagen zu DDB-LIDO](#)" zu finden.

Neben Hinweisen zur Verwendung der Elemente und Attribute im Wiki wird auch angestrebt, eine XSD zur Validierung von Datensätzen im DDB-LIDO-Format bereitzustellen.

Wichtige Links

- [LIDO Website](#)
 - [LIDO v1.0](#)
 - [LIDO v1.1](#)
 - [LIDO Profile](#)
- [Anforderungen an die Lieferdaten](#)
- [Minimaldatensatz-Empfehlung](#) - Die Minimaldatensatz-Empfehlung benennt die wichtigsten Datenfelder für die Online-Publikation von Objektinformationen aus Museen und Sammlungen. "Minimaldatensatz" steht dabei fach- und museumsartübergreifend für eine kleinstmögliche Schnittmenge wichtiger Datenfelder, die ein Minimum an Datenqualität sicherstellt.
- [Arthistoricum Themenportal "LIDO für kulturelle Objekte"](#)
 - [LIDO-Handbücher](#)
- [DFG-Praxisregeln "Digitalisierung"](#)

Dokumentation von DDB-LIDO

Übersicht der LIDO-Element

- <lidoWrap> [Pflicht]
 - <lidoReclID> [Pflicht]
 - <objectPublishedID>
- <descriptiveMetadata> [Pflicht]
 - <objectClassificationWrap> [Pflicht]
 - <objectWorkTypeWrap> [Pflicht]
 - <objectWorkType> [Pflicht]
 - <objectWorkType> / <conceptID>
 - <objectWorkType> / <term> [Pflicht]
 - <classificationWrap>
 - <classification>
 - <classification> / <conceptID>
 - <classification> / <term>
 - <classification> / <term> (Sprache) [Bedingt Pflicht]
 - <classification> / <term> (Sammlung)
 - <objectIdentificationWrap> [Pflicht]
 - <titleWrap> [Pflicht]
 - <titleSet> / <appellationValue> (Bevorzugter Titel) [Pflicht]
 - <titleSet> / <appellationValue> (Weitere(r) Titel)
 - <titleSet> / <appellationValue> (Originaltitel)
 - <inscriptionsWrap>
 - <inscriptions> / <inscriptionTranscription>
 - <inscriptions> / <inscriptionDescription> / <descriptiveNoteValue>
 - <repositoryWrap>
 - <repositorySet> / <repositoryName> / <legalBodyName> / <appellationValue>
 - <repositorySet> / <workID> (Inventarnummer)
 - <repositorySet> / <workID> (Weitere Nummer(n))
 - <repositorySet> / <repositoryLocation> / <placeID>
 - <repositorySet> / <repositoryLocation> / <namePlaceSet> / <appellationValue>
 - <displayStateEditionWrap>
 - <displayState>
 - <displayEdition>
 - <objectDescriptionWrap>
 - <objectDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue> (Objektbeschreibung)
 - <objectDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue> (Provenienz)
 - <objectMeasurementsWrap>
 - <objectMeasurementsSet> / <displayObjectMeasurements>
 - <objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementType>
 - <objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementUnit>
 - <objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementValue>
 - <objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <extentMeasurements>
 - <eventWrap>
 - <displayEvent>
 - <eventType> / <conceptID>
 - <eventActor>
 - <eventActor> / <displayActorInRole>
 - <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <actorID>
 - <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>
 - <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <vitalDatesActor> / <earliestDate> & <latestDate>
 - <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <roleActor> / <term>
 - <eventActor> / <actorInRole> / <attributionQualifierActor>
 - <eventActor> / <actorInRole> / <extentActor>
 - <culture> / <term>
 - <eventDate>
 - <eventDate> / <displayDate>
 - <eventDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>
 - <periodName> / <term>
 - <eventPlace>
 - <eventPlace> / <displayPlace>
 - <eventPlace> / <place> / <placeID>
 - <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>
 - <eventMaterialsTech> / <displayMaterialsTech>
 - <eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <termMaterialsTech> / <conceptID>
 - <eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <termMaterialsTech> / <term>
 - <eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <extentMaterialsTech>
 - <relatedEventSet> / <relatedEvent>
 - <eventDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>

- <objectRelationWrap>
 - <subjectWrap>
 - <subject>
 - <subjectConcept>
 - <subjectConcept> / <conceptID>
 - <subjectConcept> / <term>
 - <subjectActor>
 - <subjectActor> / <displayActor>
 - <subjectActor> / <actor> / <actorID>
 - <subjectActor> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>
 - <subjectActor> / <actor> / <vitalDatesActor> / <earliestDate> & <latestDate>
 - <subjectDate>
 - <subjectDate> / <displayDate>
 - <subjectDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>
 - <subjectEvent>
 - <subjectPlace>
 - <subjectPlace> / <displayPlace>
 - <subjectPlace> / <place> / <placeID>
 - <subjectPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>
 - <subjectObject>
 - <subjectObject> / <displayObject>
 - <subjectObject> / <object> / <objectNote>
 - <relatedWorksWrap>
 - <relatedWorkSet> / <relatedWork> / <displayObject>
 - <relatedWorkSet> / <relatedWork> / <object> / <objectWebResource>
 - <relatedWorkSet> / <relatedWork> / <object> / <objectID>
 - <relatedWorkSet> / <relatedWork> / <object> / <objectNote>
 - <relatedWorkSet> / <relatedWorkRelType> / <term>
- <administrativeMetadata> [Pflicht]
 - <rightsWorkWrap> [Bedingt Pflicht]
 - <rightsWorkSet> / <rightsType> / <term>
 - <rightsWorkSet> / <rightsHolder> / <legalBodyName> / <appellationValue> [Bedingt Pflicht]
 - <rightsWorkSet> / <creditLine>
 - <recordWrap> [Pflicht]
 - <recordID> [Pflicht]
 - <recordType> / <conceptID> [Pflicht]
 - <recordSource> / <legalBodyID> [Pflicht]
 - <recordRights> / <rightsType> / <conceptID> [Pflicht]
 - <recordInfoSet> / <recordInfoLink> [Bedingt Pflicht]
 - <recordInfoSet> / <recordMetadataDate>
 - <resourceWrap> [Bedingt Pflicht]
 - <resourceSet> / <resourceID> [Digitale Repräsentation]
 - <resourceSet> / <resourceRepresentation> / <linkResource> [Digitale Repräsentation] [Bedingt Pflicht]
 - <resourceSet> / <resourceRepresentation> / <linkResource> [Vorschaubild] [Bedingt Pflicht]
 - <resourceSet> / <resourceType> / <term> [Bedingt Pflicht]
 - <resourceSet> / <resourceDescription>
 - <resourceSet> / <resourceSource> / <legalBodyName> / <appellationValue>
 - <rightsResource> / <rightsType> / <conceptID> [Bedingt Pflicht]
 - <rightsResource> / <rightsHolder> / <legalBodyName> / <appellationValue> [Bedingt Pflicht]

Dokumentation von DDB-LIDO

Erklärung der Tabellenfelder

DDB View-Label	<p>Anzeigefeld auf der Objektseite im DDB-Portal</p> <p>Nicht jedes LIDO-Element kommt zur Anzeige</p>
LIDO Elementname	<p>Angabe des LIDO-Elements entsprechend der Schemadefinition</p>
Elementpfad	<p>Pfad (XPath) des Elements, ohne Angabe des LIDO Namenraums (namespace) zu besserer Lesbarkeit</p> <p>Der Hyperlink führt zur LIDO v1.1-Dokumentation.</p>
Attribute	<p>LIDO-Attribute, die vom Portal Deutsche Digitale Bibliothek ausgewertet werden.</p> <p>Folgende Attribute berücksichtigt das DDB-LIDO-Anwendungsprofil:</p> <ul style="list-style-type: none">• type• label• xml:lang• pref• sortorder <p>In manchen Fällen unterscheidet sich der Verpflichtungsgrad der Attribute vom allgemeinen LIDO-Schema. Dies wird durch ⚠ gekennzeichnet. Im Attribut xml:lang muss immer der entsprechende Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 stehen.</p>
Definition	<p>Grundlegende Definition des Elements, sowohl inhaltlich als auch strukturell</p> <p>Weiterhin erfolgt ein gesonderter Hinweis, falls es sich bei dem Element um eine Wrapper- oder Strukturelement handelt.</p>
Anmerkung	<p>Ergänzende Hinweise und Empfehlungen für dieses Element zur Modellierung im LIDO-Datensatz</p>

Anwendung	<p>Angabe zur Anwendung bzw. Auswertung des Elements im Portal Deutsche Digitale Bibliothek.</p> <p>Unterschieden wird zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzeige • Suchfilter • Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	<p>Angabe, ob das Element verpflichtend vorkommen muss oder nicht. Unterschieden wird zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verpflichtend • Bedingt Pflicht • Empfohlen • Nicht verpflichtend <p>Bei bedingt verpflichtenden Elementen wird auf die Bedingungen hingewiesen.</p> <p>In manchen Fällen unterscheidet sich der Verpflichtungsgrad vom allgemeinen LIDO-Schema; dies wird durch ⚠ gekennzeichnet.</p>
Wiederholbarkeit	<p>Angabe, ob das Element wiederholt werden kann oder nicht. Unterschieden wird zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja • Ja (nur bei Sprachvarianten) • Nein <p>In manchen Fällen unterscheidet sich der Verpflichtungsgrad vom allgemeinen LIDO-Schema; dies wird durch ⚠ gekennzeichnet.</p>
Datentyp	<p>Angabe des erwarteten Datentyps. Unterschieden wird zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Text • Text (kontrolliertes Vokabular) • URI
Werte	<p>Angabe zur Befüllung der Elemente und Attribute, ggf. unter Verwendung von kontrollierten Vokabularen</p>
Beispiel	<p>Ausschnitt aus einem LIDO-XML-Datensatz zur Verdeutlichung der Vorgaben</p>

DDB-LIDO

Anwendungsprofil für die Verwendung von DDB-LIDO in der DDB

Inhaltsverzeichnis

- [Einführung in DDB-LIDO](#)
- [Dokumentation von DDB-LIDO](#)
- [Beispiele & Vorlagen zu DDB-LIDO](#)

Kontakt

Kontaktieren Sie bei Fragen oder Anmerkungen bitte die DDB-Fachstelle Museum unter museum@deutsche-digitale-bibliothek.de.

Autor*innen: Nora Diepenbrock, Stephanie Götsch, Chiara Marchini, Lisa Quade, Sophie Rölle, Julia Rössel, Janika Seitz, Dr. Domenic Städtler unter der Mitwirkung von Claudia Effenberger, Francesca Schulze, Jennifer Treu.

Rechtehinweis

Für dieses Anwendungsprofil gilt die Lizenz <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>

PDF (Zenodo)

Dokumentation des DDB-LIDO-Anwendungsprofils auf Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1518002>

Einführung in DDB-LIDO

[LIDO – Lightweight Information Describing Objects](#) ist ein Metadatenschema zur Beschreibung von Kulturerbeobjekten. LIDO ermöglicht die Bereitstellung von Metadaten, etwa für deren Veröffentlichung in Portalen und deren Austausch und Vernetzung im Internet. LIDO ist als XML-Schema definiert.

Die Stärke von LIDO liegt darin, dass es eine große Bandbreite an Erschließungsinformationen unterstützt. Das Schema eignet sich für die Weitergabe von Informationen zu Objekten der Kunst-, Kultur- und Technikgeschichte sowie der Naturwissenschaften.

LIDO unterstützt die Mehrsprachigkeit von Objektinformationen. Hierfür kommen Sprachattribute zur Anwendung, die sowohl die Sprache von Inhalten eines einzelnen Elements als auch einer Elementgruppe auszeichnen können. So können mehrsprachige Datensätze vollumfänglich in LIDO abgebildet werden.

Das Schema wurde von der internationalen [CIDOC LIDO Working Group](#) erarbeitet und 2010 in der Version 1.0 veröffentlicht. 2021 folgte LIDO v1.1. Die [LIDO-Arbeitsgruppe](#) der Fachgruppe Dokumentation des Deutschen Museumsbundes e. V. ist maßgeblich an der Entwicklung von LIDO beteiligt.

Für Datenlieferungen an die [Deutsche Digitale Bibliothek](#) aus den Sparten Museum, Mediathek Fotografie/Ton und Denkmalpflege wird das LIDO-Anwendungsprofil DDB-LIDO als Importformat verwendet.

In dieser Dokumentation des DDB-LIDO-Anwendungsprofils werden jene Elemente und Attribute dokumentiert, die im Portal [Deutsche Digitale Bibliothek](#) für die Anzeige, Suchfilter oder die Weitergabe an das Portal [Europeana](#) von Bedeutung sind. Verpflichtende Angaben in einem Objektdatensatz, die sich aus den Anforderungen an die Lieferdaten der DDB ergeben oder obligatorischer Bestandteil der [Minimaldatensatz-Empfehlungen für Museen und Sammlungen](#) sind, sind durch Klammerzusatz als Pflichtangaben gekennzeichnet.

In den [Anforderungen an die Lieferdaten](#) werden allgemeine Hinweise für Datenpartner sowie spartenübergreifende Pflichtelemente festgelegt. Diese sind notwendig, um grundlegende Funktionen, wie die Anzeige im Portal, Suchfilter oder die Weitergabe an das Portal [Europeana](#) sicherzustellen. Die vorliegende Dokumentation des [DDB-LIDO-Anwendungsprofils](#) beschreibt detailliert die dafür relevanten LIDO-Elemente und Attribute und enthält Beispiele zur LIDO-XML-Modellierung.

Die Dokumentation von DDB-LIDO basiert auf LIDO v1.1, zunächst beschränkt auf Elemente, die mit v1.0 kompatibel sind. In der Dokumentation werden die LIDO-Strukturelemente der Übersichtlichkeit halber i. d. R. nicht angezeigt (in den Spezifikationen von [LIDO v1.0](#) und [LIDO v1.1](#) können sie nachgelesen werden). Eine Ausnahme bilden Wrapper-Elemente, die zum Zwecke der besseren Einordnung der beschriebenen Elemente aufgeführt sind. Ein normdatenfokussierter Beispieldatensatz, der dem DDB-LIDO-Anwendungsprofil folgt, ist im Bereich "[Beispiele & Vorlagen zu DDB-LIDO](#)" zu finden.

Neben Hinweisen zur Verwendung der Elemente und Attribute im Wiki wird auch angestrebt, eine XSD zur Validierung von Datensätzen im DDB-LIDO-Format bereitzustellen.

Wichtige Links

- [LIDO Website](#)
 - [LIDO v1.0](#)
 - [LIDO v1.1](#)
 - [LIDO Profile](#)
- [Anforderungen an die Lieferdaten](#)
- [Minimaldatensatz-Empfehlung](#) - Die Minimaldatensatz-Empfehlung benennt die wichtigsten Datenfelder für die Online-Publikation von Objektinformationen aus Museen und Sammlungen. "Minimaldatensatz" steht dabei fach- und museumsartübergreifend für eine kleinstmögliche Schnittmenge wichtiger Datenfelder, die ein Minimum an Datenqualität sicherstellt.
- [Arthistoricum Themenportal "LIDO für kulturelle Objekte"](#)
 - [LIDO-Handbücher](#)
- [DFG-Praxisregeln "Digitalisierung"](#)

Dokumentation von DDB-LIDO

- [Übersicht der LIDO-Element](#)
 - [Erklärung der Tabellenfelder](#)
 - [Kontakt](#)
-

Übersicht der LIDO-Element

- [<lidoWrap> \[Pflicht\]](#)
 - [<lidoRecID> \[Pflicht\]](#)
 - [<objectPublishedID>](#)
- [<descriptiveMetadata> \[Pflicht\]](#)
 - [<objectClassificationWrap> \[Pflicht\]](#)
 - [<objectWorkTypeWrap> \[Pflicht\]](#)
 - [<objectWorkType> \[Pflicht\]](#)
 - [<objectWorkType> / <conceptID>](#)
 - [<objectWorkType> / <term> \[Pflicht\]](#)
 - [<classificationWrap>](#)
 - [<classification>](#)
 - [<classification> / <conceptID>](#)
 - [<classification> / <term>](#)
 - [<classification> / <term> \(Sprache\) \[Bedingt Pflicht\]](#)
 - [<classification> / <term> \(Sammlung\)](#)
 - [<objectIdentificationWrap> \[Pflicht\]](#)
 - [<titleWrap> \[Pflicht\]](#)
 - [<titleSet> / <appellationValue> \(Bevorzugter Titel\) \[Pflicht\]](#)
 - [<titleSet> / <appellationValue> \(Weitere\(r\) Titel\)](#)
 - [<titleSet> / <appellationValue> \(Originaltitel\)](#)
 - [<inscriptionsWrap>](#)
 - [<inscriptions> / <inscriptionTranscription>](#)
 - [<inscriptions> / <inscriptionDescription> / <descriptiveNoteValue>](#)
 - [<repositoryWrap>](#)
 - [<repositorySet> / <repositoryName> / <legalBodyName> / <appellationValue>](#)
 - [<repositorySet> / <workID> \(Inventarnummer\)](#)
 - [<repositorySet> / <workID> \(Weitere Nummer\(n\)\)](#)
 - [<repositorySet> / <repositoryLocation> / <placeID>](#)
 - [<repositorySet> / <repositoryLocation> / <namePlaceSet> / <appellationValue>](#)
 - [<displayStateEditionWrap>](#)
 - [<displayState>](#)
 - [<displayEdition>](#)
 - [<objectDescriptionWrap>](#)
 - [<objectDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue> \(Objektbeschreibung\)](#)
 - [<objectDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue> \(Provenienz\)](#)

- [<objectMeasurementsWrap>](#)
 - [<objectMeasurementsSet> / <displayObjectMeasurements>](#)
 - [<objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementType>](#)
 - [<objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementUnit>](#)
 - [<objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementValue>](#)
 - [<objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <extentMeasurements>](#)
 - [<eventWrap>](#)
 - [<displayEvent>](#)
 - [<eventType> / <conceptID>](#)
 - [<eventActor>](#)
 - [<eventActor> / <displayActorInRole>](#)
 - [<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <actorID>](#)
 - [<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>](#)
 - [<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <vitalDatesActor> / <earliestDate> & <latestDate>](#)
 - [<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <roleActor> / <term>](#)
 - [<eventActor> / <actorInRole> / <attributionQualifierActor>](#)
 - [<eventActor> / <actorInRole> / <extentActor>](#)
 - [<culture> / <term>](#)
 - [<eventDate>](#)
 - [<eventDate> / <displayDate>](#)
 - [<eventDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>](#)
 - [<periodName> / <term>](#)
 - [<eventPlace>](#)
 - [<eventPlace> / <displayPlace>](#)
 - [<eventPlace> / <place> / <placeID>](#)
 - [<eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>](#)
 - [<eventMaterialsTech> / <displayMaterialsTech>](#)
 - [<eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <termMaterialsTech> / <conceptID>](#)
 - [<eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <termMaterialsTech> / <term>](#)
 - [<eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <extentMaterialsTech>](#)
 - [<relatedEventSet> / <relatedEvent>](#)
 - [<eventDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>](#)
 - [<objectRelationWrap>](#)
 - [<subjectWrap>](#)
 - [<subject>](#)
 - [<subjectConcept>](#)
 - [<subjectConcept> / <conceptID>](#)
 - [<subjectConcept> / <term>](#)
 - [<subjectActor>](#)
 - [<subjectActor> / <displayActor>](#)
 - [<subjectActor> / <actor> / <actorID>](#)
 - [<subjectActor> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>](#)

- [<subjectActor>](#) / [<actor>](#) / [<vitalDatesActor>](#) / [<earliestDate>](#) & [<latestDate>](#)
 - [<subjectDate>](#)
 - [<subjectDate>](#) / [<displayDate>](#)
 - [<subjectDate>](#) / [<date>](#) / [<earliestDate>](#) & [<latestDate>](#)
 - [<subjectEvent>](#)
 - [<subjectPlace>](#)
 - [<subjectPlace>](#) / [<displayPlace>](#)
 - [<subjectPlace>](#) / [<place>](#) / [<placeID>](#)
 - [<subjectPlace>](#) / [<place>](#) / [<namePlaceSet>](#) / [<appellationValue>](#)
 - [<subjectObject>](#)
 - [<subjectObject>](#) / [<displayObject>](#)
 - [<subjectObject>](#) / [<object>](#) / [<objectNote>](#)
 - [<relatedWorksWrap>](#)
 - [<relatedWorkSet>](#) / [<relatedWork>](#) / [<displayObject>](#)
 - [<relatedWorkSet>](#) / [<relatedWork>](#) / [<object>](#) / [<objectWebResource>](#)
 - [<relatedWorkSet>](#) / [<relatedWork>](#) / [<object>](#) / [<objectID>](#)
 - [<relatedWorkSet>](#) / [<relatedWork>](#) / [<object>](#) / [<objectNote>](#)
 - [<relatedWorkSet>](#) / [<relatedWorkRelType>](#) / [<term>](#)
- [<administrativeMetadata>](#) [Pflicht]
 - [<rightsWorkWrap>](#) [Bedingt Pflicht]
 - [<rightsWorkSet>](#) / [<rightsType>](#) / [<term>](#)
 - [<rightsWorkSet>](#) / [<rightsHolder>](#) / [<legalBodyName>](#) / [<appellationValue>](#) [Bedingt Pflicht]
 - [<rightsWorkSet>](#) / [<creditLine>](#)
 - [<recordWrap>](#) [Pflicht]
 - [<recordID>](#) [Pflicht]
 - [<recordType>](#) / [<conceptID>](#) [Pflicht]
 - [<recordSource>](#) / [<legalBodyID>](#) [Pflicht]
 - [<recordRights>](#) / [<rightsType>](#) / [<conceptID>](#) [Pflicht]
 - [<recordInfoSet>](#) / [<recordInfoLink>](#) [Bedingt Pflicht]
 - [<recordInfoSet>](#) / [<recordMetadataDate>](#)
 - [<resourceWrap>](#) [Bedingt Pflicht]
 - [<resourceSet>](#) / [<resourceID>](#) [Digitale Repräsentation]
 - [<resourceSet>](#) / [<resourceRepresentation>](#) / [<linkResource>](#) [Digitale Repräsentation] [Bedingt Pflicht]
 - [<resourceSet>](#) / [<resourceRepresentation>](#) / [<linkResource>](#) [VorschauBild] [Bedingt Pflicht]
 - [<resourceSet>](#) / [<resourceType>](#) / [<term>](#) [Bedingt Pflicht]
 - [<resourceSet>](#) / [<resourceDescription>](#)
 - [<resourceSet>](#) / [<resourceSource>](#) / [<legalBodyName>](#) / [<appellationValue>](#)
 - [<rightsResource>](#) / [<rightsType>](#) / [<conceptID>](#) [Bedingt Pflicht]
 - [<rightsResource>](#) / [<rightsHolder>](#) / [<legalBodyName>](#) / [<appellationValue>](#) [Bedingt Pflicht]

Erklärung der Tabellenfelder

DDB View-Label	Anzeigefeld auf der Objektseite im DDB-Portal Nicht jedes LIDO-Element kommt zur Anzeige
LIDO Elementname	Angabe des LIDO-Elements entsprechend der Schemadefinition
Elementpfad	Pfad (XPath) des Elements, ohne Angabe des LIDO Namenraums (namespace) zu besseren Lesbarkeit Der Hyperlink führt zur LIDO v1.1-Dokumentation.
Attribute	LIDO-Attribute, die vom Portal Deutsche Digitale Bibliothek ausgewertet werden. Folgende Attribute berücksichtigt das DDB-LIDO-Anwendungsprofil: <ul style="list-style-type: none"> • type • label • xml:lang • pref • sortorder <p>In manchen Fällen unterscheidet sich der Verpflichtungsgrad der Attribute vom allgemeinen LIDO-Schema. Dies wird durch gekennzeichnet. Im Attribut xml:lang muss immer der entsprechende Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 stehen.</p>
Definition	Grundlegende Definition des Elements, sowohl inhaltlich als auch strukturell Weiterhin erfolgt ein gesonderter Hinweis, falls es sich bei dem Element um ein Wrapper- oder Strukturelement handelt.
Anmerkung	Ergänzende Hinweise und Empfehlungen für dieses Element zur Modellierung im LIDO-Datensatz
Anwendung	Angabe zur Anwendung bzw. Auswertung des Elements im Portal Deutsche Digitale Bibliothek. Unterschieden wird zwischen: <ul style="list-style-type: none"> • Anzeige • Suchfilter • Europeana-Weitergabe

Verpflichtungsgrad	<p>Angabe, ob das Element verpflichtend vorkommen muss oder nicht. Unterschieden wird zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verpflichtend • Bedingt Pflicht • Empfohlen • Nicht verpflichtend <p>Bei bedingt verpflichtenden Elementen wird auf die Bedingungen hingewiesen.</p> <p>In manchen Fällen unterscheidet sich der Verpflichtungsgrad vom allgemeinen LIDO-Schema; dies wird durch gekennzeichnet.</p>
Wiederholbarkeit	<p>Angabe, ob das Element wiederholt werden kann oder nicht. Unterschieden wird zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja • Ja (nur bei Sprachvarianten) • Nein <p>In manchen Fällen unterscheidet sich der Verpflichtungsgrad vom allgemeinen LIDO-Schema; dies wird durch gekennzeichnet.</p>
Datentyp	<p>Angabe des erwarteten Datentyps. Unterschieden wird zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Text • Text (kontrolliertes Vokabular) • URI
Werte	<p>Angabe zur Befüllung der Elemente und Attribute, ggf. unter Verwendung von kontrollierten Vokabularen</p>
Beispiel	<p>Ausschnitt aus einem LIDO-XML-Datensatz zur Verdeutlichung der Vorgaben</p>

<lidoWrap> [Pflicht]

- [<lidoWrap> \[Pflicht\]](#)
 - [<lidoRecID> \[Pflicht\]](#)
 - [<objectPublishedID>](#)

<lidoWrap> [Pflicht]

LIDO Elementname	<lidoWrap>
Elementpfad	/lidoWrap
Definition	Wrapper-Element für den gesamten LIDO-Datensatz
Verpflichtungsgrad	Pflicht
Wiederholbarkeit	Nein

<lidoRecID> [Pflicht]

LIDO Elementname	<lidoRecID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/lidoRecID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Identifikator für den beim Datenexport erzeugten LIDO-Datensatz
Anmerkung	<p>Der <lidoRecID> dient der Bildung des DDB-ID, der Bestandteil des Permalinks für die DDB-Objektseite ist.</p> <p>Der <lidoRecID> setzt sich aus den Werten von <recordSource>/<legalBodyID> und <recordID> zusammen.</p> <p>Als Trenner zwischen beiden Werten kann entweder ein "-" (Bindestrich) oder ein "_" (Unterstrich) verwendet werden. Im <lidoRecID> dürfen keine Leerzeichen enthalten sein.</p> <p>Der <lidoRecID> muss bei jeder Datenlieferung identisch bleiben.</p>
Anwendung	Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Pflicht
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	Text
Werte	Das Attribut <i>type</i> enthält den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00100 (= Local identifier).

Beispiel

<lidoWrap> / <lidoRecID>

```
<lido:lidoWrap xmlns:lido="http://www.lido-schema.org"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.lido-
schema.org http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lido-v1.0.xsd">
  <lido:lidoRecID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00100">DE-MUS-
700052_00039758</lido:lidoRecID>
  <lido:descriptiveMetadataWrap xml:lang="deu">...</lido:descriptiveMetadataWrap>
  <lido:administrativeMetadataWrap xml:lang="deu">...</lido:administrativeMetadataWrap>
</lido:lidoWrap>
```

<objectPublishedID>

DDB View-Label	DOI
LIDO Elementname	<objectPublishedID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/objectPublishedID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Ein global eindeutiger Identifikator für das Objekt.
Anmerkung	Momentan ist nur die Anzeige eines DOI (Digital Object Identifier nach ISO 26324) vorgesehen.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	URI
Werte	Das Attribut type trägt den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI). Der Link im Elementwert beginnt mit " https://doi.org ".

Beispiel

<lidoWrap> / <objectPublishedID>

```
<lido:lidoWrap xsi:schemaLocation="http://www.lido-schema.org http://lido-
schema.org/schema/v1.1/lido-v1.1.xsd" xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:lido="http://www.lido-schema.org"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" <!-- Ab LIDO
v1.1 erforderlich --> xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" <!-- Ab LIDO v1.1
erforderlich --> xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" <!-- Ab LIDO v1.1
erforderlich -->
  <lido:lido>
    <lido:lidoRecID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00100">DE-MUS-
700052_00039758</lido:lidoRecID>
    <lido:objectPublishedID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">https://doi.org/10.25645/7k4z-avxj</lido:objectPublishedID>
    <lido:descriptiveMetadataWrap xml:lang="deu">...</lido:descriptiveMetadataWrap>
    <lido:administrativeMetadataWrap xml:lang="deu">...</lido:administrativeMetadataWrap>
  </lido:lido>
</lido:lidoWrap>
```

<descriptiveMetadata> [Pflicht]

LIDO Elementname	<descriptiveMetadata>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata
Attribute	xml:lang (verpflichtend)
Definition	Wrapper-Element für die beschreibenden Metadaten zum Objekt
Verpflichtungsgrad	Pflicht
Wiederholbarkeit	Nein

<objectClassificationWrap> [Pflicht]

- [<objectClassificationWrap> \[Pflicht\]](#)
 - [<objectWorkTypeWrap> \[Pflicht\]](#)
 - [<objectWorkType> \[Pflicht\]](#)
 - [<objectWorkType> / <conceptID>](#)
 - [<objectWorkType> / <term> \[Pflicht\]](#)
 - [<classificationWrap>](#)
 - [<classification>](#)
 - [<classification> / <conceptID>](#)
 - [<classification> / <term>](#)
 - [<classification> / <term> \(Sprache\) \[Bedingt Pflicht\]](#)
 - [<classification> / <term> \(Sammlung\)](#)

<objectClassificationWrap> [Pflicht]

LIDO Elementname	<objectclassificationWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap
Definition	Wrapper-Element für klassifizierende Angaben zum Objekt/Werk, einschließlich Angabe des Objekttyps und Zuweisung zu einer Klassifikation
Verpflichtungsgrad	Pflicht
Wiederholbarkeit	Nein

<objectWorkTypeWrap> [Pflicht]

LIDO Elementname	<objectWorkTypeWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/objectWorkTypeWrap
Definition	Wrapper-Element für die Angabe des Objekttyps
Verpflichtungsgrad	Pflicht
Wiederholbarkeit	Nein

<objectWorkType> [Pflicht]

LIDO Elementname	<objectWorkType>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/objectWorkTypeWrap/objectWorkType
Definition	Element für die Angabe des Objekttyps
Anmerkung	Wenn das Objekt mehreren Objekttypen zugeordnet werden kann, wird das Element <objectWorkType> wiederholt.
Verpflichtungsgrad	Pflicht
Wiederholbarkeit	Ja

<objectWorkType> / <conceptID>

LIDO Elementname	<objectWorkType> / <conceptID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/objectWorkTypeWrap/objectWorkType/conceptID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Persistenter Identifikator aus einem kontrollierten Vokabular für den Objekttyp
Anmerkung	Für die Angabe des Objekttyps sollte ein URI aus einem kontrollierten Vokabular unter <objectWorkType> / <conceptID> geliefert werden. Die Lieferung von Normdaten wird stark empfohlen. Der persistente Identifikator für den Objekttyp darf im Element <subjectConcept>/<conceptID> nicht wiederholt werden.
Anwendung	Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Empfohlen
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	URI
Attribut-Werte	Vorzugsweise trägt das Attribut <i>type</i> den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI). Es wird ein HTTP/HTTPS-URI erwartet.
Element-Werte	Für die verbesserte Auffindbarkeit der Objektdaten in der Deutschen Digitalen Bibliothek wird ein URI für den Begriff aus der Gemeinsamen Normdatei (GND) und/oder aus der Objects Facet des Art & Architecture Thesaurus (AAT) bevorzugt. Wenn kein geeigneter Deskriptor in den empfohlenen Vokabularen zu finden ist, kann ein URI aus Wikidata geliefert werden.

<objectWorkType> / <term> [Pflicht]

DDB View-Label	Objektyp
LIDO Elementname	<objectWorkType> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/objectWorkTypeWrap/objectWorkType/term
Attribute	xml:lang
Definition	Bezeichnung für den Objektyp
Anmerkung	Für die Angabe des Objekttyps sollte immer der spezifischste Begriff aus der Hierarchieleiter des kontrollierten Vokabulars benutzt werden. Die Bezeichnung für den Objektyp darf im Element <subjectConcept>/<term> nicht wiederholt werden.
Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Pflicht
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .
Element-Werte	Als Wert sollte die Vorzugsbezeichnung des unter <objectWorkType> / <conceptID> gewählten Vokabulars angegeben werden. Die Vorzugsbezeichnung aus der Gemeinsamen Normdatei (GND) und/oder aus der Objects Facet des Art & Architecture Thesaurus (AAT) wird bevorzugt. Alternativ kann auch eine Vorzugsbezeichnung aus Wikidata geliefert werden.

Beispiel

<objectWorkTypeWrap> / <objectWorkType>

```
<lido:objectWorkTypeWrap>
  <lido:objectWorkType>
    <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://vocab.getty.edu/aat/300037222</lido:conceptID>
    <lido:term xml:lang="deu">Münze (Geld)</lido:term>
    <lido:term xml:lang="eng">coins (money)</lido:term>
  </lido:objectWorkType>
</lido:objectWorkTypeWrap>
```

<classificationWrap>

LIDO Elementname	<classificationWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/classificationWrap
Definition	Wrapper-Element für die Zuweisungen des Objekts/Werks zu Klassifikationen
Verpflichtungsgrad	Empfohlen
Wiederholbarkeit	Nein

<classification>

LIDO Elementname	<classification>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/classificationWrap/classification
Attribute	type
Definition	Ein Element, das ein Objekt oder Werk einer Klassifikation oder einem anderen kontrollierten Vokabular zuordnet, das ähnliche Objekte auf Basis festgelegter Eigenschaften gruppiert.
Anmerkung	<classification> wird wiederholt, wenn das Objekt oder Werk mehreren kontrollierten Vokabularen zugeordnet wird. Die Art der Klassifikation wird durch Verwendung des Attributs <i>type</i> differenziert.
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn Unterelemente vorhanden) Empfohlen
Wiederholbarkeit	Ja
Attribut-Werte	<p>Für das Datenfeld (View-Label) "Klassifikation": Wenn das Attribut <i>type</i> anders als "Sprache" oder "Sammlung" lautet, wird der Wert von <classification> / <term> in diesem Datenfeld (View-Label) ausgespielt. Vokabularempfehlungen für das Attribut <i>type</i> finden sich in der LIDO-Terminologie.</p> <p>Für das Datenfeld "Sprache": Das Attribut <i>type</i> trägt den Wert "Sprache".</p> <p>Für das Datenfeld "Sammlung": Das Attribut <i>type</i> trägt den Wert "http://terminology.lido-schema.org/lido01135" (= Local classification).</p> <p>Der Wert des Attributes <i>type</i> wird hinter dem Wert von <term> in Klammern angezeigt (Ausnahme: "Klassifikation" und "Objektklassifikation"). Bei Verwendung der Attribute <i>type</i> "Sprache", "Sammlung") werden eigene View-Labels gebildet.</p>

<classification> / <conceptID>

LIDO Elementname	<classification> / <conceptID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/classificationWrap/classification/conceptID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Persistenter Identifikator aus einem kontrollierten Vokabular zu einer systematischen oder thematischen Gruppierung des Objekts/Werks.
Anmerkung	Für die Klassifikationsangabe sollte ein URI aus einem kontrollierten Vokabular unter <classification> / <conceptID> geliefert werden. Die Lieferung von Normdaten wird stark empfohlen.
Anwendung	Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Empfohlen
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	URI
Attribut-Werte	Das Attribut <i>type</i> trägt den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI). Es wird ein HTTP/HTTPS-URI erwartet.
Element-Werte	Für den Begriff wird ein URI aus der Gemeinsamen Normdatei (GND) , aus den DDC-Sachgruppen (Dewey-Dezimalklassifikation) (für Themenkategorien) und/oder aus dem Art & Architecture Thesaurus (AAT) (für Objektgattungen) empfohlen.

<classification> / <term>

DDB View-Label	Klassifikation
LIDO Elementname	<classification> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/classificationWrap/classification/term
Attribute	xml:lang
Definition	Bezeichnung aus einer Klassifikation oder einem anderen kontrollierten Vokabular zu einer systematischen oder thematischen Gruppierung des Objekts/Werks.
Anmerkung	Bei mehreren Klassifikationszuordnungen des Objektes wird das Element <classification> wiederholt.
Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Empfohlen

Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

Beispiel

```
<classificationWrap /> / <classification> (Klassifikation)

<lido:classificationWrap>
  <lido:classification lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00853">
    <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">https://d-
nb.info/gnd/4039860-2</lido:conceptID>
    <lido:term xml:lang="deu">Möbel</lido:term>
  </lido:classification>
</lido:classificationWrap>
```

<classification> / <term> (Sprache) [Bedingt Pflicht]

DDB View-Label	Sprache
LIDO Elementname	<classification> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/classificationWrap/classification/term
Definition	Bezeichnung der Sprache von Objekten mit Sprachbezug wie Videos, Textobjekten, Plakaten etc.
Anmerkung	Bei der Weitergabe von Textobjekten an Europeana ist die Sprachangabe verpflichtend. Das Attribut <i>type</i> des Elements <classification> trägt in diesem Fall den Wert "Sprache".
Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (bei Europeana-Weitergabe von Text-Objekten)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text
Element-Werte	Die Sprache im Element <term> wird anhand des ISO 639-2 / ISO 639-3 Sprachcodes angegeben.

Beispiel

<classificationWrap> / <classification> (Sprache)

```
<lido:classificationWrap>
  <lido:classification lido:type="Sprache">
    <lido:term>deu</lido:term>
  </lido:classification>
</lido:classificationWrap>
```

<classification> / <term> (Sammlung)

DDB View-Label	Sammlung
LIDO Elementname	<classification> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/classificationWrap/classification/term
Attribute	xml:lang
Definition	Angabe der Zuordnung des Objekts/Werks zu einer Sammlung innerhalb eines Museums
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

Beispiel

<classificationWrap> / <classification> (Sammlung)

```
<lido:classificationWrap>
  <lido:classification lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido01135">
    <lido:term xml:lang="deu">Münzen und Medaillen</lido:term>
    <lido:term xml:lang="eng">coins and medals</lido:term>
  </lido:classification>
</lido:classificationWrap>
```

<objectIdentificationWrap> [Pflicht]

- [<objectIdentificationWrap> \[Pflicht\]](#)
 - [<titleWrap> \[Pflicht\]](#)
 - [<titleSet> / <appellationValue> \(Bevorzugter Titel\) \[Pflicht\]](#)
 - [<titleSet> / <appellationValue> \(Originaltitel\)](#)
 - [<titleSet> / <appellationValue> \(Weitere\(r\) Titel\)](#)
 - [<inscriptionsWrap>](#)
 - [<inscriptions> / <inscriptionTranscription>](#)
 - [<inscriptions> / <inscriptionDescription> / <descriptiveNoteValue>](#)
 - [<repositoryWrap>](#)
 - [<repositorySet> / <repositoryName> / <legalBodyName> / <appellationValue>](#)
 - [<repositorySet> / <workID> \(Inventarnummer\)](#)
 - [<repositorySet> / <workID> \(Weitere Nummer\(n\)\)](#)
 - [<repositorySet> / <repositoryLocation> / <placeID>](#)
 - [<repositorySet> / <repositoryLocation> / <namePlaceSet> / <appellationValue>](#)
 - [<displayStateEditionWrap>](#)
 - [<displayState>](#)
 - [<displayEdition>](#)
 - [<objectDescriptionWrap>](#)
 - [<objectDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue> \(Objektbeschreibung\)](#)
 - [<objectDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue> \(Provenienz\)](#)
 - [<objectMeasurementsWrap>](#)
 - [<objectMeasurementsSet> / <displayObjectMeasurements>](#)
 - [<objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementType>](#)
 - [<objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementUnit>](#)
 - [<objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementValue>](#)
 - [<objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <extentMeasurements>](#)

<objectIdentificationWrap> [Pflicht]

LIDO Elementname	<objectIdentificationWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap
Definition	Wrapper-Element für Angaben zur Objektidentifikation
Verpflichtungsgrad	Pflicht
Wiederholbarkeit	Nein

<titleWrap> [Pflicht]

LIDO Elementname	<titleWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/titleWrap
Definition	Wrapper-Element für den Objektnamen bzw. -titel
Verpflichtungsgrad	Pflicht
Wiederholbarkeit	Nein

<titleSet> / <appellationValue> (Bevorzugter Titel) [Pflicht]

DDB View-Label	[Bevorzugter Titel für die Anzeige oben auf der Objektseite und in der Suchtrefferanzeige]
LIDO Elementname	<titleSet> / <appellationValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/titleWrap/titleSet/appellationValue
Attribute	pref (verpflichtend) xml:lang
Definition	Bevorzugter Titel oder Name, unter dem das Objekt auf den Objektseiten und in der Suchergebnisliste angezeigt wird

Anmerkung	<p>Wenn kein Titel oder Name vorhanden ist, sollte der Objekttyp mit zusätzlichen differenzierenden Angaben im Titelfeld erfasst werden.</p> <p>Beispiele für die Titelbildung, wenn kein Titel bekannt ist, in verschiedenen Fachdisziplinen:</p> <p>Alltagskultur: Objekttyp, Inventarnummer</p> <p>Bildende Kunst: z. B. Urheber*in, "ohne Titel", Datierung (Richtlinien für die Titelbildung finden sich in den Categories for the Description of Works of Art)</p> <p>Bauwerke: Eigenname oder Objekttyp, Standort mit Adresse</p> <p>Naturkunde: Wissenschaftlicher Name, Inventarnummer</p> <p>Weitere Titel- und Namensformen werden, je nach Attribut <i>type</i> des <titleSet>, unter einem jeweils eigenen Datenfeld (DDB View-Label) auf der Objektseite angezeigt (siehe Tabellen "Weitere Titel" und "Originaltitel").</p>
Anwendung	<p>Anzeige</p> <p>Europeana-Weitergabe</p>
Verpflichtungsgrad	Pflicht
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text
Attribut-Werte	<p>Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3.</p> <p>Der bevorzugte Titel muss das Attribut <i>pref</i> mit dem Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00169 (= Preferred label) enthalten. Künftig kann der bevorzugte Titel im Attribut <i>type</i> von <titleSet> mittels des folgenden AAT-URIs gekennzeichnet werden: http://vocab.getty.edu/aat/300417200 ODER http://vocab.getty.edu/aat/300417205.</p>

<titleSet> / <appellationValue> (Originaltitel)

DDB View-Label	Originaltitel
LIDO Elementname	<titleSet> / <appellationValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/titleWrap/titleSet/appellationValue
Attribute	<p>pref (verpflichtend)</p> <p>xml:lang</p>
Definition	Der Originaltitel eines Objekts/Werks
Anmerkung	Der Originaltitel wird in einem eigenen <titleSet> erfasst.

Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Der Originaltitel muss im Attribut <i>type</i> von <titleSet> mittels des folgenden AAT-URIs gekennzeichnet werden: http://vocab.getty.edu/aat/300417204 (= original title) Im Attribut <i>xml:lang</i> wird die Sprache des Titels anhand eines Sprachcodes aus ISO 639-2/3 gekennzeichnet.

<titleSet> / <appellationValue> (Weitere(r) Titel)

DDB View-Label	Weitere(r) Titel
LIDO Elementname	<titleSet> / <appellationValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/titleWrap/titleSet/appellationValue
Attribute	pref (verpflichtend, wenn mehr als ein alternativer Titel geliefert wird) xml:lang
Definition	Weitere Titel- oder Namensangaben zu dem Objekt/Werk
Anmerkung	Alternative Titel / Weitere Titel werden nicht an oberster Stelle auf der Objektseite, sondern in einem eigenen Label ausgegeben. Jeder alternative Titel / weitere Titel wird in einem jeweils eigenen <titleSet> erfasst.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> wird die Sprache des Titels anhand eines Sprachcodes aus ISO 639-2/3 gekennzeichnet. Alternative Titel müssen im Attribut <i>type</i> von <titleSet> mittels des folgenden AAT-URIs gekennzeichnet werden: http://vocab.getty.edu/aat/300417227 (= alternate title)

Beispiel

<titleWrap> / <titleSet>

```

<lido:titleWrap>
  <lido:titleSet> <!-- Bevorzugter Titel -->
    <lido:appellationValue lido:pref="http://terminology.lido-schema.org/lido00169"
xml:lang="deu">Vier tanzende Musen</lido:appellationValue>
    <lido:appellationValue lido:pref="http://terminology.lido-schema.org/lido00169"
xml:lang="eng">Four dancing muses</lido:appellationValue>
  </lido:titleSet>
  <lido:titleSet lido:type="http://vocab.getty.edu/aat/300417204"> <!-- Originaltitel -->
    <lido:appellationValue lido:pref="http://terminology.lido-schema.org/lido00169"
xml:lang="deu">Tanz der Musen</lido:appellationValue>
  </lido:titleSet>
  <lido:titleSet lido:type="http://vocab.getty.edu/aat/300417227"> <!-- Weitere(r) Titel -->
    <lido:appellationValue lido:pref="http://terminology.lido-schema.org/lido00170"
xml:lang="deu">Tanzende Göttinnen</lido:appellationValue>
  </lido:titleSet>
</lido:titleWrap>

```

<inscriptionsWrap>

LIDO Elementname	<inscriptionsWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/inscriptionsWrap
Definition	Wrapper-Element für strukturierte Informationen zu Inschriften oder Beschriftungen auf dem Objekt/Werk
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn Unterelemente vorhanden)
Wiederholbarkeit	Nein

<inscriptions> / <inscriptionTranscription>

DDB View-Label	Inschrift/Beschriftung
LIDO Elementname	<inscriptions> / <inscriptionTranscription>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/inscriptionsWrap/inscriptions/inscriptionTranscription
Attribute	xml:lang
Definition	Transkription eines Textes auf dem Objekt/Werk
Anmerkung	Werte aus < inscriptionTranscription > und < inscriptionDescription >/< descriptiveNoteValue > werden zusammen im View-Label <i>Inschrift/Beschriftung</i> angezeigt.

Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 . Wenn das übergeordnete Element <inscriptions> einen Wert im Attribut <i>type</i> trägt, wird dieser mit Doppelpunkt vorangestellt auf der Objektseite angezeigt.

<inscriptions> / <inscriptionDescription> / <descriptiveNoteValue>

DDB View-Label	Inschrift/Beschriftung
LIDO Elementname	<inscriptions> / <inscriptionDescription> / <descriptiveNoteValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/inscriptionsWrap/inscriptions/inscriptionDescription/descriptiveNoteValue
Attribute	xml:lang
Definition	Beschreibung einer Beschriftung, Inschrift, Signatur oder eines sonstigen Textes, die oder der sich auf einem Objekt/Werk befindet.
Anmerkung	Werte aus < inscriptionTranscription > und < inscriptionDescription >/< descriptiveNoteValue > werden zusammen im View-Label <i>Inschrift/Beschriftung</i> angezeigt.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 . Wenn das übergeordneten Elements <inscriptions> einen Wert im Attribut <i>type</i> trägt, wird dieser mit Doppelpunkt vorangestellt auf der Objektseite angezeigt.

Beispiel

```

<inscriptionsWrap> / <inscriptions>

<lido:inscriptionsWrap>
  <lido:inscriptions>
    <lido:inscriptionTranscription xml:lang="lat">Victor Romam rediens Acronis spolia in
    Capitolio Ioui Feretrio / sacra quercu suspendit Romulus</lido:inscriptionTranscription>
    <lido:inscriptionDescription>
      <lido:descriptiveNoteValue xml:lang="deu">Inchrift in einer römischen Capitalis
      Quadrata (Majuskelschrift) mit gut ausgeprägten und proportionalen
      Serifen</lido:descriptiveNoteValue>
    </lido:inscriptionDescription>
  </lido:inscriptions>
  <lido:inscriptions lido:type="Übersetzung">
    <lido:inscriptionDescription>
      <lido:descriptiveNoteValue xml:lang="deu">Siegreich nach Rom zurückkehrend, hängt
      Romulus die erbeutete Rüstung des Acron auf dem Kapitol für Jupiter Feretrius an der heiligen
      Eiche auf.</lido:descriptiveNoteValue>
    </lido:inscriptionDescription>
  </lido:inscriptions>
</lido:inscriptionsWrap>

```

<repositoryWrap>

LIDO Elementname	<repositoryWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/repositoryWrap
Definition	Wrapper-Element für strukturierte Informationen über die verwahrende Einrichtung bzw. den Objektstandort
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn Unterelemente vorhanden)
Wiederholbarkeit	Nein

<repositorySet> / <repositoryName> / <legalBodyName> / <appellationValue>

DDB View-Label	Standort
LIDO Elementname	<repositorySet> / <repositoryName> / <legalBodyName> / <appellationValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/repositoryWrap/repositorySet/repositoryName/legalBodyName/appellationValue
Attribute	xml:lang
Definition	Bezeichnung der Einrichtung, die das Objekt/Werk verwahrt

Anmerkung	Im DDB-View-Label Standort werden sowohl der Name der verwahrenden Einrichtung (<repositoryName> / <legalBodyName> / <appellationValue>) als auch der Standort der verwahrenden Einrichtung bzw. des Objekts/Werks (<repositoryLocation> / <namePlaceSet> / <appellationValue>), angezeigt und mit einem Komma getrennt.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn ein <legalBodyName> geliefert wird)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 . Im übergeordneten Element <repositorySet> steht das Attribut <i>type</i> mit dem Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00475 (= Current repository or location).

Beispiel

```

<repositoryWrap> / <repositorySet> / <repositoryName>

<lido:repositoryWrap>
  <lido:repositorySet lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00475" <!-- = Current repository or location -->
    <lido:repositoryName>
      <lido:legalBodyID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">ld.zdb-services.de/resource/organisations/DE-MUS-020415</lido:legalBodyID>
      <lido:legalBodyName>
        <lido:appellationValue xml:lang="deu">Deutsches Technikmuseum</lido:appellationValue>
      </lido:legalBodyName>
    </lido:repositoryName>
  </lido:repositorySet>
</lido:repositoryWrap>

```

<repositorySet> / <workID> (Inventarnummer)

DDB View-Label	Inventarnummer
LIDO Elementname	<repositorySet> / <workID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/repositoryWrap/repositorySet/workID
Attribute	type (verpflichtend) ▲
Definition	Eindeutige (alpha-)numerische Identifikationsnummer, die dem Objekt/Werk von der verwahrenden Einrichtung zugewiesen wurde

Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Empfohlen
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Das Attribut <i>type</i> trägt den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00113 (= Inventarnummer). Im übergeordneten Element <repositorySet> ist das Attribut <i>type</i> mit dem Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00475 (= Current repository or location) erforderlich.

<repositorySet> / <workID> (Weitere Nummer(n))

DDB View-Label	Weitere Nummer(n)
LIDO Elementname	<repositorySet> / <workID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/repositoryWrap/repositorySet/workID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Weitere Identifikationsnummer, die dem Objekt/Werk von der verwahrenden Einrichtung zugewiesen wurde
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>type</i> wird die Art der Objektnummer (alte Inventarnummer, Katalognummer, Zugangsnummer usw.) ausgedrückt. Der Wert des Attributs <i>type</i> wird auf der DDB-Objektseiten in Klammern hinter dem Wert von <workID> angezeigt. Im übergeordneten Element <repositorySet> steht das Attribut <i>type</i> mit dem Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00475 (= Current repository or location).

Beispiel

```

<repositoryWrap> / <repositorySet> / <workID>

<lido:repositoryWrap>
  <lido:repositorySet lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00475">
    <lido:workID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00113">FA-IIb-
00001</lido:workID> <!-- Inventarnummer -->
    <lido:workID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00188">1409/2010</lido:workID> <!-- Alte Inventarnummer -->
  </lido:repositorySet>
</lido:repositoryWrap>

```

<repositorySet> / <repositoryLocation> / <placeID>

LIDO Elementname	<repositorySet> / <repositoryLocation> / <placeID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/repositoryWrap/repositorySet/repositoryLocation/placeID
Attribute	type
Definition	Persistenter Identifikator aus einem kontrollierten Vokabular für den Standort der verwahrenden Einrichtung oder des Objekts/Werks.
Anmerkung	Für die Angabe des Standorts sollte zusätzlich zur Befüllung des Freitext-Elements <repositorySet> / <repositoryLocation> / <namePlaceSet> / <appellationValue> der URI aus einem kontrollierten Vokabular unter <repositorySet> / <repositoryLocation> / <placeID> geliefert werden. Die Lieferung von Normdaten wird stark empfohlen.
Anwendung	Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Empfohlen
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	URI
Attribut-Werte	Wenn der <placeID> als URI geliefert wird, enthält das Attribut <i>type</i> von <placeID> den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI). Es wird ein HTTP/HTTPS-URI erwartet. Im übergeordneten Element <repositorySet> steht das Attribut <i>type</i> mit dem Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00475 (= Current repository or location).
Element-Werte	Für den Begriff wird ein URI aus Geonames , dem Thesaurus of Geographic Names (TGN) , Wikidata und/oder der Gemeinsamen Normdatei empfohlen.

<repositorySet> / <repositoryLocation> / <namePlaceSet> / <appellationValue>

DDB View-Label	Standort
LIDO Elementname	<repositorySet> / <repositoryLocation> / <namePlaceSet> / <appellationValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/repositoryWrap/repositorySet/repositoryLocation/namePlaceSet/appellationValue
Attribute	xml:lang
Definition	Standardisierte Ansetzung für den Standort der verwahrenden Einrichtung oder des Objekts/Werks
Anmerkung	Im DDB-View-Label Standort werden sowohl der Name der verwahrenden Einrichtung (<repositoryName> / <legalBodyName> / <appellationValue>) als auch der Standort der verwahrenden Einrichtung bzw. des Objekts/Werks (<repositoryLocation> / <namePlaceSet> / <appellationValue>), angezeigt und mit einem Komma getrennt.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn ein namePlaceSet geliefert wird)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut xml:lang steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 . Im übergeordneten Element <repositorySet> das Attribut <i>type</i> mit dem Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00475 (= Current repository or location).

Beispiel

```

<repositoryWrap> / <repositorySet> / <repositoryLocation>

<lido:repositoryWrap>
  <lido:repositorySet lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00475"> <!-- = Current repository or location -->
    <lido:repositoryLocation>
      <lido:placeID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">https://www.wikidata.org/wiki/Q64</lido:placeID>
      <lido:namePlaceSet>
        <lido:appellationValue>Berlin</lido:appellationValue>
      </lido:namePlaceSet>
    </lido:repositoryLocation>
  </lido:repositorySet>
</lido:repositoryWrap>

```

<displayStateEditionWrap>

LIDO Elementname	<displayStateEditionWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/displayStateEditionWrap
Definition	Wrapper-Element für die Anzeige von Informationen über den Zustand oder die Auflage des Objekts/Werks
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Nein

<displayState>

DDB View-Label	Zustand
LIDO Elementname	<displayState>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/displayStateEditionWrap/displayState
Attribute	xml:lang
Definition	Informationen über den Zustand des Objekts/Werks
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

<displayEdition>

DDB View-Label	Auflage
LIDO Elementname	<displayEdition>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/displayStateEditionWrap/displayEdition
Attribute	xml:lang
Definition	Angabe einer bestimmten Auflage, zu der ein Objekt/Werk gehört. Das Element wird vorzugsweise für Druck- und Auflagenwerke verwendet.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)

Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

Beispiel

```

<displayStateEditionWrap>

<lido:displayStateEditionWrap>
  <lido:displayState xml:lang="deu">linker Ärmel weist größtenteils Rostflecken
auf</lido:displayState>
  <lido:displayEdition xml:lang="deu">Uraufgabe von 1498 mit deutschem
Text</lido:displayEdition>
</lido:displayStateEditionWrap>

```

<objectDescriptionWrap>

LIDO Elementname	<objectDescriptionWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/objectDescriptionWrap
Definition	Wrapper-Element für Beschreibungstexte zum Objekt/Werk
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn Unterelemente vorhanden)
Wiederholbarkeit	Nein

<objectDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue> (Objektbeschreibung)

DDB View-Label	Objektbeschreibung
LIDO Elementname	<objectDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/objectDescriptionWrap/objectDescriptionSet/descriptiveNoteValue
Attribute	xml:lang
Definition	Beschreibung des Objekts/Werks in Textform

Anmerkung	<p>Liegen verschiedene Beschreibungstexte vor, können diese durch Wiederholung des übergeordneten Elements <objectDescriptionSet> geliefert werden. Im Element <objectDescriptionSet> wird die Art des Textes im Attribut <i>type</i> spezifiziert.</p> <p>Objektbeschreibungstexte mit abweichendem Rechtsstatus werden im Anwendungsprofil DDB-LIDO künftig im Element <objectDescriptionRights> zum Ausdruck gebracht. Die Weitergabe eines Beschreibungstextes an Europeana ist nur für Metadaten möglich, die als gemeinfrei (Public Domain Mark 1.0 - Weltweit frei von bekannten urheberrechtlichen Einschränkungen https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de oder CC0 Public Domain Dedication 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de) ausgewiesen sind.</p>
Anwendung	<p>Anzeige</p> <p>Europeana-Weitergabe</p>
Verpflichtungsgrad	Empfohlen
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	<p>Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3.</p> <p>Der Inhalt vom Attribut <i>type</i> des übergeordneten Elements <objectDescriptionSet> wird mit Doppelpunkt vor dem Element-Wert angezeigt, mit Ausnahme von "Beschreibung", "description", "Text", "Description", "Objektbeschreibung"</p>

<objectDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue> (Provenienz)

DDB View-Label	Provenienz
LIDO Elementname	<objectDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/objectDescriptionWrap/objectDescriptionSet/descriptiveNoteValue
Attribute	xml:lang
Definition	Darstellung der Objektprovenienz in Textform
Anmerkung	<p>Die Weitergabe eines Provenienztextes an Europeana ist nur dann möglich, wenn der Rechtsstatus der Metadaten als gemeinfrei ausgewiesen ist (Public Domain Mark 1.0 - Weltweit frei von bekannten urheberrechtlichen Einschränkungen https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de oder CC0 Public Domain Dedication 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de)</p>
Anwendung	<p>Anzeige</p> <p>Europeana-Weitergabe</p>
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend

Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 . Das Attribut <i>type</i> des übergeordneten Elements <objectDescriptionSet> trägt den Wert http://vocab.getty.edu/aat/300435438 (= provenance description)

Beispiel

```

<lido:objectDescriptionWrap> / <objectDescriptionSet>

<lido:objectDescriptionWrap>
  <lido:objectDescriptionSet>
    <lido:descriptiveNoteValue xml:lang="deu">König mit Lanze, Schild, rechteckiger Glocke,
    Leoparden-Gürtelmaske und drei Begleitern sowie zwei Portugiesen-
    Darstellungen</lido:descriptiveNoteValue>
  </lido:objectDescriptionSet>
  <lido:objectDescriptionSet lido:type="http://vocab.getty.edu/aat/300435438"> <!-- =
  provenance description -->
    <lido:descriptiveNoteValue xml:lang="deu">16. Jh., im Auftrag von Oba Esigie (reg. 1517-
    1550) oder seines Sohnes Oba Orhogbua (reg. 1550-1570), Königspalast, Benin-Stadt; durch
    Erbschaft an Oba Ovonramwen (ca. 1857-1914; reg. 1888-97), Königspalast, Benin-Stadt; geplündert
    im Zusammenhang mit der britischen Eroberung von Benin, 1897; versteigert von der Firma Hale &
    Son, 1897; ersteigert vom Königlichen Museum für Völkerkunde, 1897.</lido:descriptiveNoteValue>
  </lido:objectDescriptionSet>
</lido:objectDescriptionWrap>

```

<objectMeasurementsWrap>

LIDO Elementname	<objectDescriptionWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/objectDescriptionWrap
Definition	Wrapper-Element für Beschreibungstexte zum Objekt/Werk
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn Unterelemente vorhanden)
Wiederholbarkeit	Nein

<objectMeasurementsSet> / <displayObjectMeasurements>

DDB View-Label	Maße
LIDO Elementname	<objectMeasurementsSet> / <displayObjectMeasurements>

Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectMeasurementsWrap/objectMeasurementsSet/displayObjectMeasurements
Attribute	xml:lang
Definition	Bevorzugte Ansetzung für Maßangaben und andere Messinformationen zu einem Objekt/Werk
Anmerkung	Das Element <displayObjectMeasurements> wird auf der DDB-Objektseite gegenüber der strukturierten Ansetzung (<measurementType>, <measurementUnit> und <measurementValue>) bevorzugt ausgewertet.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Empfohlen
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

**<objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> /
<measurementsSet> / <measurementType>**

DDB View-Label	Maße
LIDO Elementname	<objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementType>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectMeasurementsWrap/objectMeasurementsSet/objectMeasurements/measurementsSet/measurementType
Attribute	xml:lang
Definition	Strukturierte Maßangaben und andere Messinformationen zu einem Objekt/Werk: In diesem Element wird der Maßtyp angegeben.
Anmerkung	Wenn Maße in strukturierter Form geliefert werden, so müssen alle drei Elemente < measurementType >, < measurementUnit > und < measurementValue > mit Werten belegt sein.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn ein measurementsSet geliefert wird)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)

**<objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> /
<measurementsSet> / <measurementUnit>**

DDB View-Label	Maße
LIDO Elementname	<objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementUnit>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectMeasurementsWrap/objectMeasurementsSet/objectMeasurements/measurementsSet/measurementUnit
Definition	Strukturierte Maßangaben und anderen Messinformationen zu einem Objekt/Werk: In diesem Element wird die Maßeinheit angegeben.
Anmerkung	Wenn Maße in strukturierter Form geliefert werden, so müssen alle drei Elemente < measurementType >, < measurementUnit > und < measurementValue > mit Werten belegt sein.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn ein measurementsSet geliefert wird)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text

**<objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> /
<measurementsSet> / <measurementValue>**

DDB View-Label	Maße
LIDO Elementname	<objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectMeasurementsWrap/objectMeasurementsSet/objectMeasurements/measurementsSet/measurementValue
Definition	Strukturierte Maßangaben und andere Messinformationen zu einem Objekt/Werk: In diesem Element wird der Messwert angegeben.
Anmerkung	Wenn Maße in strukturierter Form geliefert werden, so müssen alle drei Elemente < measurementType >, < measurementUnit > und < measurementValue > mit Werten belegt sein.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn ein measurementsSet geliefert wird)
Wiederholbarkeit	Nein

Datentyp	Text
----------	------

<objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <extentMeasurements>

DDB View-Label	Maße
LIDO Elementname	<objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <extentMeasurements>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectMeasurementsWrap/objectMeasurementsSet/objectMeasurements/extentMeasurements
Definition	Strukturierte Maßangaben und andere Messinformationen zu einem Objekt/Werk: In diesem Element wird der Teil des Objektes/Werkes spezifiziert, auf den sich die Angaben beziehen.
Anmerkung	Der Wert des Elements <extentMeasurements> wird im DDB- View-Label Maße hinter der strukturierten Maßangabe (< measurementType >, < measurementUnit > und < measurementValue >) in Klammern angezeigt
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	Text

Beispiel

```

<objectMeasurementsWrap> / <objectMeasurementsSet>

<lido:objectMeasurementsWrap>
  <lido:objectMeasurementsSet>
    <lido:displayObjectMeasurements xml:lang="deu">Breite: 190 cm (geöffnet)</lido:displayObjectMeasurements>
    <lido:objectMeasurements>
      <lido:measurementsSet>
        <lido:measurementType xml:lang="deu">Breite</lido:measurementType>
        <lido:measurementType xml:lang="eng">width</lido:measurementType>
        <lido:measurementUnit>cm</lido:measurementUnit>
        <lido:measurementValue>190</lido:measurementValue>
      </lido:measurementsSet>
      <lido:extentMeasurements>Schränkflügel geöffnet</lido:extentMeasurements>
    </lido:objectMeasurements>
  </lido:objectMeasurementsSet>
</lido:objectMeasurementsWrap>

```

<eventWrap>

- [<eventWrap>](#)
 - [<displayEvent>](#)
 - [<eventType> / <conceptID>](#)
 - [<eventName> / <appellationValue>](#)
 - [<eventActor>](#)
 - [<eventActor> / <displayActorInRole>](#)
 - [<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <actorID>](#)
 - [<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>](#)
 - [<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <vitalDatesActor> / <earliestDate> & <latestDate>](#)
 - [<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <roleActor> / <term>](#)
 - [<eventActor> / <actorInRole> / <attributionQualifierActor>](#)
 - [<eventActor> / <actorInRole> / <extentActor>](#)
 - [<culture> / <term>](#)
 - [<eventDate>](#)
 - [<eventDate> / <displayDate>](#)
 - [<eventDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>](#)
 - [<periodName> / <term>](#)
 - [<eventPlace>](#)
 - [<eventPlace> / <displayPlace>](#)
 - [<eventPlace> / <place> / <placeID>](#)
 - [<eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>](#)
 - [<eventMaterialsTech> / <displayMaterialsTech>](#)
 - [<eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <termMaterialsTech> / <conceptID>](#)
 - [<eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <termMaterialsTech> / <term>](#)
 - [<eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <extentMaterialsTech>](#)
 - [<relatedEventSet> / <relatedEvent>](#)
 - [<eventDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>](#)

<eventWrap>

LIDO Elementname	<eventWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap
Definition	Wrapper-Element für Angaben zu Ereignissen in der Objektgeschichte.
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn Unterelemente vorhanden) Empfohlen
Wiederholbarkeit	Nein

<displayEvent>

DDB View-Label	Ereignis (Beschreibung)
LIDO Elementname	<displayEvent>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/displayEvent
Attribute	xml:lang
Definition	Bevorzugte Ansetzung, unter der ein Ereignis in der Objektgeschichte angezeigt werden soll
Anmerkung	Kommt zur Anzeige, wenn sowohl <eventType> / <conceptID> als auch <eventType> / <term> nicht vorhanden sind oder falls der Wert von den Inhalten in <eventType> / <conceptID> bzw. <eventType> / <term> abweicht.
Verpflichtend	Nein
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

Beispiel

```

<eventWrap> / <eventSet> / <displayEvent>

<lido:eventWrap>
  <lido:eventSet>
    <lido:displayEvent xml:lang="deu">Gezeichnet</lido:displayEvent>
      <lido:event>
        <lido:eventType>
          <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00007</lido:conceptID>
          <lido:term xml:lang="deu">Herstellung</lido:term>
          <lido:term xml:lang="eng">Production</lido:term>
        </lido:eventType>
      </lido:event>
    </lido:eventSet>
  </lido:eventWrap>

```

<eventType> / <conceptID>

DDB View-Label	Ereignis
LIDO Elementname	<eventType> / <conceptID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventType/conceptID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Persistenter Identifikator für den Ereignistyp
Anmerkung	Die DDB unterstützt die LIDO-Terminologie für Ereignisbezeichnungen. Der URI in diesem Element wird über eine interne Konkordanz in eine einheitliche deutschsprachige Vorzugsbezeichnung für die Anzeige übersetzt.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn <eventActor>, <culture>, <eventDate>, <periodName>, <eventPlace>, <eventMaterialsTech> oder <eventDescriptionSet> vorhanden) Empfohlen
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	URI
Attribut-Werte	Das Attribut <i>type</i> trägt den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI). Es wird ein HTTP/HTTPS-URI erwartet.
Element-Werte	Der Elementwert in <conceptID> sollte dem URI zum Ereignistyp (Event Type Vocabulary) aus der LIDO-Terminologie entsprechen.

Beispiel

```

<eventWrap> / <eventSet> / <event> / <eventType>

<lido:eventWrap>
  <lido:eventSet>
    <lido:event>
      <lido:eventType>
        <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00007</lido:conceptID>
        <lido:term xml:lang="deu">Herstellung</lido:term>
        <lido:term xml:lang="eng">Production</lido:term>
      </lido:eventType>
    </lido:event>
  </lido:eventSet>
</lido:eventWrap>

```

<eventName> / <appellationValue>

DDB View-Label	Ereignis (Beschreibung)
LIDO Elementname	<eventName> / <appellationValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventName/appellationValue
Attribute	xml:lang
Definition	Spezifische Ereignisbezeichnung wie z. B. ein Titel oder Eigenname
Anmerkung	Werte aus <eventName> / <appellationValue> und <eventDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue> werden zusammen im View-Label <i>Ereignis (Beschreibung)</i> angezeigt.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 . Beispiele sind: Ausstellungstitel, Exkursionsname, Name eines Geschichtsereignisses etc.
Element-Werte	Mögliche Element-Werte sind: Ausstellungstitel, Exkursionsname, Name eines Geschichtsereignisses etc.

Beispiel

<eventWrap> / <eventSet> / <event> / <eventName>

```
<lido:eventWrap>
  <lido:eventSet>
    <lido:event>
      <lido:eventType>
        <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00225</lido:conceptID>
        <lido:term xml:lang="deu">Ausstellung</lido:term>
      </lido:eventType>
      <lido:eventName>
        <lido:appellationValue xml:lang="deu">MODERNE GEFÜHLE - Fotografien von Ingolf Thiel
1975 - 1985</lido:appellationValue>
      </lido:eventName>
    </lido:event>
  </lido:eventSet>
</lido:eventWrap>
```

<eventActor>

LIDO Elementname	<eventActor>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor
Attribute	sortorder
Definition	Strukturelement, das weitere Unterelemente für Angaben zu einer Person oder Personengruppe/Körperschaft enthält, sowie deren Funktion/Rolle innerhalb eines Ereignisses in der Objektgeschichte.
Anmerkung	Wenn das Attribut <i>sortorder</i> vorhanden ist, regelt dies die Reihenfolge der Anzeige der genannten Personen oder Personengruppen/Körperschaften.
Verpflichtungsgrad	Beding Pflicht (neben dem eventType muss mindestens eventActor, culture, eventDate, periodName, eventPlace, eventMaterialsTech oder eventDescriptionSet geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja

<eventActor> / <displayActorInRole>

DDB View-Label	Ereignis (wer)
LIDO Elementname	<eventActor> / <displayActorInRole>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor/displayActorInRole
Attribute	xml:lang
Definition	Bevorzugte Bezeichnung, unter der eine Person oder Personengruppe/Körperschaft sowie deren Funktion/Rolle, ggf. biographische Angaben innerhalb eines Ereignisses angezeigt werden soll.
Anmerkung	<p>Wenn der Name einer Person oder Personengruppe/Körperschaft der bevorzugten Ansetzung aus einem kontrollierten Vokabular entspricht, dann sollte der Wert in <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <eventActor> / <displayActorInRole> geliefert werden.</p> <p>Wenn sowohl <eventAcor> / <displayActorInRole> als auch <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden, dann wird der Wert aus <eventAcor> / <displayActorInRole> in der Detailansicht angezeigt. Wenn nur <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.</p>
Anwendung	<p>Anzeige</p> <p>Suchfilter</p> <p>Europeana-Weitergabe</p>
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventActor> geliefert wird, muss ein <displayActorInRole> oder ein <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut xml:lang steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <actorID>

LIDO Elementname	<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <actorID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor/actorID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Persistenter Identifikator aus einem kontrollierten Vokabular für eine Person oder Personengruppe/Körperschaft innerhalb eines Ereignisses

Anmerkung	Für die Identifikation von Personen und Personengruppen/Körperschaften wird die Lieferung von URIs aus der Gemeinsamen Normdatei stark empfohlen. Diese bilden die Grundlage für die Bildung von bzw. Verknüpfung mit Personen-/Körperschaftsseiten im Portal.
Anwendung	Personen-/Körperschaftsseiten Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Empfohlen, wenn ein <eventActor> geliefert wird
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	URI
Attribut-Werte	Das Attribut <i>type</i> trägt den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI). Es wird ein HTTP/HTTPS-URI erwartet.
Element-Werte	Für den Begriff wird ein URI aus der Gemeinsamen Normdatei stark empfohlen (komfortable Rechercheoberflächen bieten der GND-Explorer , lobid-gnd sowie die OGND).

<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>

DDB View-Label	Ereignis (wer)
LIDO Elementname	<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor/nameActorSet/appellationValue
Attribute	xml:lang
Definition	Standardisierte Bezeichnung für eine Person oder Personengruppe/Körperschaft innerhalb eines Ereignisses
Anmerkung	<p>Wenn der Name einer Person oder Personengruppe/Körperschaft der bevorzugten Ansetzung aus einem kontrollierten Vokabular entspricht, dann sollte der Wert in <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <eventActor> / <displayActorInRole> geliefert werden.</p> <p>Wenn sowohl <eventActor> / <displayActorInRole> als auch <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden, dann wird der Wert aus <eventActor> / <displayActorInRole> in der Detailansicht angezeigt. Wenn nur <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.</p>

Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventActor> geliefert wird, muss ein <displayActorInRole> oder ein <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .
Element-Werte	Bei Personen folgt die Ansetzung dem Schema: "[Vorname] [Nachname]".

Beispiel

```

<eventWrap> / <eventSet> / <event> / <eventActor>

<lido:eventWrap>
  <lido:eventSet>
    <lido:event>
      <lido:eventActor>
        <lido:displayActorInRole xml:lang="deu">Hadrian, Römisches Reich, Kaiser
(Münzherr)</lido:displayActorInRole>
        <lido:actorInRole>
          <lido:actor>
            <lido:actorID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">https://d-nb.info/gnd/118544373</lido:actorID>
            <lido:actorID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://www.wikidata.org/entity/Q1427</lido:actorID>
            <lido:nameActorSet>
              <lido:appellationValue xml:lang="deu">Hadrian, Römisches Reich,
Kaiser</lido:appellationValue>
              <lido:appellationValue xml:lang="eng">Hadrian, Emperor of
Rome</lido:appellationValue>
            </lido:nameActorSet>
          </lido:actor>
        </lido:actorInRole>
      </lido:eventActor>
    </lido:event>
  </lido:eventSet>
</lido:eventWrap>

```

<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <vitalDatesActor> / <earliestDate> & <latestDate>

DDB View-Label	Ereignis (wer)
LIDO Elementname	<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <vitalDatesActor> / <earliestDate> UND <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <vitalDatesActor> / <latestDate>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor/vitalDatesActor/earliestDate UND /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor/vitalDatesActor/latestDate
Definition	Strukturierte Informationen zum Geburts- und Sterbedatum einer Person, wenn zutreffend, oder Daten zur Gründung und ggf. Auflösung einer Personengruppe/Körperschaft.
Anmerkung	Die entsprechenden Jahreszahlen werden mit Bindestrich verbunden und in Klammern hinter der Person oder Personengruppe/Körperschaft ausgegeben.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	Text (kontrolliertes Format)
Element-Werte	Exakte Datumswerte sollten nach Möglichkeit nach dem Schema YYYY[-MM[-DD]] aufgebaut sein. Das Format sollte dem ISO 8601 -Standard entsprechen.

<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <roleActor> / <term>

DDB View-Label	Ereignis (wer)
LIDO Elementname	<eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <roleActor> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor/roleActor/term
Attribute	xml:lang
Definition	Bezeichnung der Funktion/Rolle einer Person oder Personengruppe/Körperschaft innerhalb eines Ereignisses

Anmerkung	Die Funktion/Rolle aus dem Element wird hinter dem Namen aus <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> in Klammern angezeigt. Bei mehreren Rollenbezeichnungen für den <eventActor> wird das <roleActor>-Element wiederholt.
Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

<eventActor> / <actorInRole> / <attributionQualifierActor>

DDB View-Label	Ereignis (wer)
LIDO Elementname	<eventActor> / <actorInRole> / <attributionQualifierActor>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/attributionQualifierActor
Definition	Element für die Art der Zuschreibung an eine*n Akteur*in, über dessen Beteiligung Unklarheit herrscht
Anmerkung	Wenn ein Wert in <attributionQualifierActor> vorhanden ist, wird dieser auf der DDB-Objektseite nach dem Namen der Person oder Personengruppe/Körperschaft in Klammern angezeigt.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	Text

<eventActor> / <actorInRole> / <extentActor>

DDB View-Label	Ereignis (wer)
LIDO Elementname	<eventActor> / <actorInRole> / <extentActor>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/extentActor

Definition	Element, in dem der Teil eines Objekts/Werks genannt werden kann, welcher durch eine*n bestimmte*n Akteur*in hergestellt oder bearbeitet wurde.
Anmerkung	Sofern ein Wert vorhanden ist, wird er auf der DDB-Objektseite in Klammern hinter der Rollenangabe des oder der Akteur*in angezeigt.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	Text

Beispiel

```

<eventWrap> / <eventSet> / <event> / <eventActor> / <actorInRole>

<lido:eventWrap>
  <lido:eventSet>
    <lido:event>
      <lido:eventActor>
        <lido:actorInRole>
          <lido:actor>
            <lido:nameActorSet>
              <lido:appellationValue>Wenzel Jamnitzer</lido:appellationValue>
            </lido:nameActorSet>
            <lido:vitalDatesActor>
              <lido:earliestDate>1508</lido:earliestDate>
              <lido:latestDate>1585</lido:latestDate>
            </lido:vitalDatesActor>
          </lido:actor>
          <lido:roleActor>
            <lido:term xml:lang="deu">Zeichner</lido:term>
            <lido:term xml:lang="eng">Illustrator</lido:term>
          </lido:roleActor>
          <lido:attributionQualifierActor>Zuschreibung</lido:attributionQualifierActor>
          <lido:extentActor>Bildausschnitt</lido:extentActor>
        </lido:actorInRole>
      </lido:eventActor>
    </lido:event>
  </lido:eventSet>
</lido:eventWrap>

```

<culture> / <term>

DDB View-Label	Kultur
LIDO Elementname	<culture> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/culture/term
Attribute	xml:lang
Definition	<p>Informationen zum kulturellen Kontext, aus dem das Objekt/Werk entstammt</p> <p>Zu verwenden, wenn der/die Hersteller*in unbekannt oder der kulturelle Ursprung des Objektes/Werkes relevant ist. Das Element enthält bspw. Bezeichnungen einer Kultur, Nation oder ethnischen Gruppe.</p>
Anmerkung	<p>Die Angabe der Kultur erfolgt in LIDO innerhalb eines Ereignisses (z. B. im Herstellereignis. Für das Anlegen eines Ereignisses, siehe <eventWrap>). Wenn mehrere Kulturangaben erfolgen sollen, ist das Element <culture> zu wiederholen.</p> <p>Auf der DDB-Objektseite erfolgt die Anzeige ohne direkten Bezug zum Ereignis.</p>
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Beding Pflicht (neben dem eventType muss mindestens eventActor, culture, eventDate, periodName, eventPlace, eventMaterialsTech oder eventDescriptionSet geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .
Element-Werte	Es werden Vorzugsbezeichnungen aus der Gemeinsamen Normdatei oder Wikidata empfohlen.

Beispiel

```

<eventWrap> / <eventSet> / <event> / <culture>

<lido:eventWrap>
  <lido:eventSet>
    <lido:event>
      <lido:eventType>
        <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00007</lido:conceptID>
        <lido:term xml:lang="deu">Herstellung</lido:term>
        <lido:term xml:lang="eng">Production</lido:term>
      </eventType>
      <lido:culture>
        <lido:term xml:lang="deu">Liven</lido:term>
        <lido:term xml:lang="fra">Lives</lido:term>
      </lido:culture>
      <lido:culture>
        <lido:term xml:lang="deu">Belutschen</lido:term>
        <lido:term xml:lang="esp">Baluchies</lido:term>
      </lido:culture>
    </lido:event>
  </lido:eventSet>
</lido:eventWrap>

```

<eventDate>

LIDO Elementname	<eventDate>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventDate
Definition	Strukturelement, das weitere Unterelemente für eine Datumsangabe innerhalb eines Ereignisses in der Objektgeschichte enthält
Verpflichtungsgrad	Beding Pflicht (neben dem eventType muss mindestens eventActor, culture, eventDate, periodName, eventPlace, eventMaterialsTech oder eventDescriptionSet geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja

<eventDate> / <displayDate>

DDB View-Label	Ereignis (wann)
LIDO Elementname	<eventDate> / <displayDate>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventDate/displayDate

Attribute	xml:lang
Definition	Verbale Datumsangabe, bevorzugt für die Anzeige
Anmerkung	Wenn sowohl <code><eventDate></code> / <code><displayDate></code> als auch <eventDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate> geliefert werden, dann wird der Wert aus <code><eventDate></code> / <code><displayDate></code> angezeigt. Wenn nur <eventDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate> geliefert wird, dann werden diese Werte angezeigt.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <code><eventDate></code> geliefert wird, muss ein <code><displayDate></code> oder ein <code><date></code> / <code><earliestDate></code> & <code><latestDate></code> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .
Element-Werte	Eine knappe, möglichst spezifische Angabe des Datums, die Hinweise auf Unsicherheiten enthalten kann, z. B. "vor", "nach", "um", "19. Jahrhundert".

<eventDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>

DDB View-Label	Ereignis (wann)
LIDO Elementname	<code><eventDate></code> / <code><date></code> / <code><earliestDate></code> UND <code><eventDate></code> / <code><date></code> / <code><latestDate></code>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventDate/date/earliestDate UND /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventDate/date/latestDate
Definition	Elemente für Datumsangaben, beispielsweise jeweils eines Jahres- oder Kalenderdatums, das den Beginn (<code><earliestDate></code>) UND das Ende (<code><latestDate></code>) einer Zeitspanne begrenzt
Anmerkung	Wenn sowohl <eventDate> / <displayDate> als auch <code><eventDate></code> / <code><date></code> / <code><earliestDate></code> <code><latestDate></code> geliefert werden, dann wird der Wert aus <eventDate> / <displayDate> angezeigt. Wenn nur <code><eventDate></code> / <code><date></code> / <code><earliestDate></code> <code><latestDate></code> geliefert wird, dann werden diese Werte angezeigt.

Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventDate> geliefert wird, muss ein <displayDate> oder ein <date> / <earliestDate> & <latestDate> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	Text (kontrolliertes Format)
Element-Werte	Exakte Datumswerte sollten nach Möglichkeit nach dem Schema YYYY[-MM[-DD]] aufgebaut sein. Das Format sollte dem ISO 8601 -Standard entsprechen. Wenn es sich um ein konkretes Jahr oder Datum handelt, wird es in beiden Elementen wiederholt.

Beispiel

<eventWrap> / <eventSet> / <event> / <eventDate>

```
<!-- Zeitraum -->
<lido:eventWrap>
  <lido:eventSet>
    <lido:event>
      <lido:eventDate>
        <lido:displayDate xml:lang="deu">16. Jahrhundert</lido:displayDate>
        <lido:date>
          <lido:earliestDate>1501</lido:earliestDate>
          <lido:latestDate>1600</lido:latestDate>
        </lido:date>
      </lido:eventDate>
    </lido:event>
  </lido:eventSet>
</lido:eventWrap>

<!-- Zeitpunkt -->
<lido:eventWrap>
  <lido:eventSet>
    <lido:event>
      <lido:eventDate>
        <lido:displayDate xml:lang="deu">11. März 1973</lido:displayDate>
        <lido:date>
          <lido:earliestDate>1973-03-11</lido:earliestDate>
          <lido:latestDate>1973-03-11</lido:latestDate>
        </lido:date>
      </lido:eventDate>
    </lido:event>
  </lido:eventSet>
</lido:eventWrap>
```

<periodName> / <term>

DDB View-Label	Periode/Stil
LIDO Elementname	<periodName> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/periodName/term
Attribute	xml:lang
Definition	<p>Angabe über den Zeitraum, in dem das Ereignis stattfand</p> <p>Das Element beinhaltet u. a. Informationen über geologische Zeitalter, archäologische, historische oder künstlerische Epochen, Stile oder Kunstströmungen/-bewegungen, deren Merkmale das Objekt/Werk repräsentiert.</p>
Anmerkung	<p>Die Angabe eines Zeitraums erfolgt in LIDO innerhalb eines Ereignisses (z. B. im Herstellungereignis. Für das Anlegen eines Ereignisses, siehe <eventWrap>). Wenn mehrere Angaben über Perioden erfolgen sollen, ist das Element <periodName> zu wiederholen.</p> <p>Auf der DDB-Objektseite erfolgt die Anzeige ohne direkten Bezug zum Ereignis. Wenn auch im lokalen Erfassungssystem kein direkter Bezug der Periode zu einem Ereignis in der Objektgeschichte vorliegt, dann empfiehlt es sich, ein Ereignis mit dem Ereignistyp "Unbekanntes Ereignis" anzulegen. Dieser Ereignistyp wird bei der Anzeige unterdrückt.</p>
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Beding Pflicht (neben dem eventType muss mindestens eventActor, culture, eventDate, periodName, eventPlace, eventMaterialsTech oder eventDescriptionSet geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .
Element-Werte	<p>Beispiele sind "Neolithikum" als Zeitalter, "Impressionismus" für eine Stilepoche oder "Kubismus" für eine Kunstbewegung.</p> <p>Es werden Vorzugsbezeichnungen aus dem Art and Architecture Thesaurus, der Gemeinsamen Normdatei oder Wikidata empfohlen.</p>

Beispiel

<eventWrap> / <eventSet> / <event> / <periodName>

```
<lido:eventWrap>
  <lido:eventSet>
    <lido:event>
      <lido:eventType>
        <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00007</lido:conceptID>
        <lido:term xml:lang="deu">Herstellung</lido:term>
        <lido:term xml:lang="eng">Production</lido:term>
      </lido:eventType>
      <lido:periodName>
        <lido:term xml:lang="deu">Pop-Art</lido:term>
        <lido:term xml:lang="dan">Popkunst</lido:term>
      </lido:periodName>
      <lido:periodName>
        <lido:term xml:lang="deu">Kapitalistischer Realismus</lido:term>
        <lido:term xml:lang="pol">Realizm kapitalistyczny</lido:term>
      </lido:periodName>
    </lido:event>
  </lido:eventSet>
</lido:eventWrap>

<lido:eventWrap>
  <lido:eventSet>
    <lido:event>
      <lido:eventType>
        <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00011</lido:conceptID>
        <lido:term xml:lang="deu">Gebrauch</lido:term>
        <lido:term xml:lang="eng">Use</lido:term>
      </lido:eventType>
      <lido:periodName>
        <lido:term xml:lang="deu">Jungsteinzeit</lido:term>
        <lido:term xml:lang="fra">Néolithique</lido:term>
      </lido:periodName>
    </lido:event>
  </lido:eventSet>
</lido:eventWrap>
```

<eventPlace>

LIDO Elementname	<eventPlace>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventPlace
Attribute	sortorder
Definition	Strukturelement, das weitere Unterelemente für Angaben zu einem Ort innerhalb eines Ereignisses in der Objektgeschichte enthält
Anmerkung	Wenn das Attribut <i>sortorder</i> vorhanden ist, regelt dies die Reihenfolge der Anzeige der genannten Orte.
Verpflichtungsgrad	Beding Pflicht (neben dem eventType muss mindestens eventActor, culture, eventDate, periodName, eventPlace, eventMaterialsTech oder eventDescriptionSet geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja

<eventPlace> / <displayPlace>

DDB View-Label	Ereignis (wo)
LIDO Elementname	<eventPlace> / <displayPlace>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventPlace/displayPlace
Attribute	xml:lang
Definition	Bevorzugte Bezeichnung für den Ort, an dem etwas mit dem Objekt geschehen ist
Anmerkung	<p>Wenn der Ortsname der bevorzugten Ansetzung aus einem kontrollierten Vokabular entspricht, dann sollte der Wert in <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <eventPlace> / <displayPlace> geliefert werden.</p> <p>Wenn sowohl <eventPlace> / <displayPlace> als auch <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden, dann wird der Wert aus <eventPlace> / <displayPlace> in der Detailansicht angezeigt. Wenn nur <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.</p>
Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventPlace> geliefert wird, muss ein <displayPlace> oder ein <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)

Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

<eventPlace> / <place> / <placeID>

LIDO Elementname	<eventPlace> / <place> / <placeID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventPlace/place/placeID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Persistenter Identifikator aus einem kontrollierten Vokabular für den Ort innerhalb des Ereignisses
Anmerkung	Für Ortsangaben sollte zusätzlich zur Befüllung des Freitext-Elements <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> der URI aus einem kontrollierten Vokabular unter <eventPlace> / <place> / <placeID> geliefert werden. Die Lieferung von Normdaten wird stark empfohlen.
Anwendung	Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Empfohlen, wenn ein <eventPlace> geliefert wird
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	URI
Attribut-Werte	Wenn der <placeID> als URI geliefert wird, dann enthält das Attribut <i>type</i> von <placeID> den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 [URI]. Es wird ein HTTP/HTTPS-URI erwartet.
Element-Werte	Für den Begriff wird ein URI aus Geonames , dem Thesaurus of Geographic Names (TGN) , Wikidata und/oder der Gemeinsamen Normdatei empfohlen.

<eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>

DDB View-Label	Ereignis (wo)
LIDO Elementname	<eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventPlace/place/namePlaceSet/appellationValue
Attribute	xml:lang
Definition	Standardisierte Bezeichnung für den Ort, an dem etwas mit dem Objekt geschehen ist

Anmerkung	<p>Wenn der Ortsname der bevorzugten Ansetzung aus einem kontrollierten Vokabular entspricht, dann sollte der Wert in <code><eventPlace></code> / <code><place></code> / <code><namePlaceSet></code> / <code><appellationValue></code> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <code><eventPlace></code> / <code><displayPlace></code> geliefert werden.</p> <p>Wenn sowohl <code><eventPlace></code> / <code><displayPlace></code> als auch <code><eventPlace></code> / <code><place></code> / <code><namePlaceSet></code> / <code><appellationValue></code> geliefert werden, dann wird der Wert aus <code><eventPlace></code> / <code><displayPlace></code> in der Detailansicht angezeigt. Wenn nur <code><eventPlace></code> / <code><place></code> / <code><namePlaceSet></code> / <code><appellationValue></code> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.</p>
Anwendung	<p>Anzeige</p> <p>Suchfilter</p> <p>Europeana-Weitergabe</p>
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <code><eventPlace></code> geliefert wird, muss ein <code><displayPlace></code> oder ein <code><place></code> / <code><namePlaceSet></code> / <code><appellationValue></code> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <code>xml:lang</code> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

Beispiel

```

<eventWrap> / <eventSet> / <event> / <eventPlace>

<lido:eventWrap>
  <lido:eventSet>
    <lido:event>
      <lido:eventPlace>
        <lido:displayPlace xml:lang="deu">London</lido:displayPlace>
        <lido:place>
          <lido:placeID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">https://sws.geonames.org/2643743/</lido:placeID>
          <lido:namePlaceSet>
            <lido:appellationValue xml:lang="deu">London</lido:appellationValue>
          </lido:namePlaceSet>
        </lido:place>
      </lido:eventPlace>
    </lido:event>
  </lido:eventSet>
</lido:eventWrap>

```

<eventMaterialsTech> / <displayMaterialsTech>

DDB View-Label	Material/Technik
LIDO Elementname	<eventMaterialsTech> / <displayMaterialsTech>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventMaterialsTech/displayMaterialsTech
Attribute	xml:lang
Definition	Bevorzugte Bezeichnung für Material- und Technikangaben zum Objekt/Werk
Anmerkung	Die Angabe der Material- und Technikangaben erfolgt in LIDO innerhalb eines Ereignisses (z. B. im Herstellereignis). Für das Anlegen eines Ereignisses, siehe <eventWrap> . Auf der DDB-Objektseite erfolgt die Anzeige ohne direkten Bezug zum Ereignis.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventMaterialsTech> geliefert wird, muss ein <displayMaterialsTech> oder ein <eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <termMaterialsTech> / <term> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

Beispiel

```

<eventWrap> / <eventSet> / <event> / <eventMaterialsTech>

<lido:eventWrap>
  <lido:eventSet>
    <lido:event>
      <lido:eventMaterialsTech>
        <lido:displayMaterialsTech xml:lang="deu">Holzschnitt auf
Japanpapier</lido:displayMaterialsTech>
      </lido:eventMaterialsTech>
      <lido:eventMaterialsTech>
        <lido:displayMaterialsTech xml:lang="deu">Pappelholz, geschnitzt und vergoldet
(Rahmen)</lido:displayMaterialsTech>
      </lido:eventMaterialsTech>
    </lido:event>
  </lido:eventSet>
</lido:eventWrap>

```

<eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <termMaterialsTech> / <conceptID>

LIDO Elementname	<eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <termMaterialsTech> / <conceptID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventMaterialsTech/materialsTech/termMaterialsTech/conceptID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Persistenter Identifikator aus einem kontrollierten Vokabular für jeweils eine Material- oder Technikangabe zu einem Objekt/Werk.
Anmerkung	Für standardisierte Material- und Technikangaben sollten zusätzlich zur Bezeichnung im Text-Element <eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <termMaterialsTech> / <term> der URI aus einem kontrollierten Vokabular unter <termMaterialsTech> / <conceptID> geliefert werden. Die Lieferung von Normdaten wird stark empfohlen.
Anwendung	Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Empfohlen, wenn ein <eventMaterialsTech> geliefert wird
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	URI
Attribut-Werte	Das Attribut type trägt den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI). Als Wert wird ein HTTP/HTTPS-URI erwartet.
Element-Werte	Für den Begriff wird ein URI aus der Materials Facet respektive der Hierarchiestufe Processes and Techniques des Art & Architecture Thesaurus (AAT) oder ersatzweise aus der Gemeinsamen Normdatei (GND) bevorzugt.

<eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <termMaterialsTech> / <term>

DDB View-Label	Material/Technik
LIDO Elementname	<eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <termMaterialsTech> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventMaterialsTech/materialsTech/termMaterialsTech/term
Attribute	xml:lang
Definition	Standardisierte Bezeichnung von Materialien und Techniken, die in einem Objekt/Werk festgestellt werden.
Anmerkung	Liegen mehrere Material- und Technikangaben vor, können diese durch Wiederholung des Elements <termMaterialsTech> / <term> geliefert werden.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe

Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventMaterialsTech> geliefert wird, muss ein <displayMaterialsTech> oder ein <eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <termMaterialsTech> / <term> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 . Das Attribut <i>type</i> von <termMaterialsTech> kann URI-Werte aus der LIDO-Terminologie tragen.

<eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <extentMaterialsTech>

LIDO Elementname	<eventMaterialsTech> / <materialsTech> / <extentMaterialsTech>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventMaterialsTech/materialsTech/extentMaterialsTech
Attributes	xml:lang
Definition	Element für die Angabe, auf welchen Bestandteil des Objekts/Werks sich die Material- oder Technikangaben beziehen
Anmerkung	Unterscheiden sich bei einem Objekt/Werk Material- oder Technikangaben einzelner Bestandteile, ist die Elementgruppe von <eventMaterialsTech> zu wiederholen und in <extentMaterialsTech> die betreffenden Objekt-/Werkteile zu nennen.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

Beispiel

```

<eventWrap> / <eventSet> / <event> / <eventMaterialsTech>

<lido:eventWrap>
  <lido:eventSet>
    <lido:event>
      <lido:eventMaterialsTech>
        <lido:displayMaterialsTech xml:lang="deu">Holzschnitt auf Japanpapier (Blatt)</lido:displayMaterialsTech>
      <lido:materialsTech>

```

```

        <lido:termMaterialsTech lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00131">
            <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://vocab.getty.edu/aat/300053296</lido:conceptID>
            <lido:term xml:lang="deu">Holzschnitt</lido:term>
        </lido:termMaterialsTech>
        <lido:termMaterialsTech lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00132">
            <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://vocab.getty.edu/aat/300256014</lido:conceptID>
            <lido:term xml:lang="deu">Japanpapier</lido:term>
            </lido:termMaterialsTech>
            <lido:extentMaterialsTech xml:lang="deu">Blatt</lido:extentMaterialsTech>
        </lido:materialsTech>
    </lido:eventMaterialsTech>
    <lido:eventMaterialsTech>
        <lido:displayMaterialsTech xml:lang="deu">Pappelholz, geschnitzt und vergoldet
(Rahmen)</lido:displayMaterialsTech>
        <lido:materialsTech>
            <lido:termMaterialsTech lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00132">
                <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://vocab.getty.edu/aat/300012386</lido:conceptID>
                <lido:term xml:lang="deu">Pappelholz</lido:term>
            </lido:termMaterialsTech>
            <lido:termMaterialsTech lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00132">
                <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://vocab.getty.edu/aat/300264831</lido:conceptID>
                <lido:term xml:lang="deu">Blattgold</lido:term>
            </lido:termMaterialsTech>
            <lido:termMaterialsTech lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00131">
                <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://vocab.getty.edu/aat/300047203</lido:conceptID>
                <lido:term xml:lang="deu">Schnitzerei (Schnitzkunst)</lido:term>
            </lido:termMaterialsTech>
            <lido:termMaterialsTech lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00131">

```

```

        <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://vocab.getty.edu/aat/300389933</lido:conceptID>
        <lido:term xml:lang="deu">Vergoldung (Metallverarbeitung)</lido:term>
        </lido:termMaterialsTech>
        <lido:extentMaterialsTech xml:lang="deu">Rahmen</lido:extentMaterialsTech>
        </lido:materialsTech>
    </lido:eventMaterialsTech>
</lido:event>
</lido:eventSet>
</lido:eventWrap>

```

<relatedEventSet> / <relatedEvent>

BEI BEDARF: <relatedEventSet> / <relatedEvent> (siehe Anhang 1)

Auf Ebene von

[/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/relatedEventSet/relatedEvent/event](#) stehen dieselben Unterelemente wie für die strukturierte Beschreibung des Hauptereignisses unter [/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event](#) zur Verfügung, d. h. alle potentiellen Angaben in einem <relatedEvent> können mit demselben Kanon an Unterelementen modelliert werden.

Auf dieser Unterseite finden Sie ausführlichere Informationen zur Modellierung der Elemente innerhalb des <relatedEventSet>:

- [<relatedEventSet> / <relatedEvent>](#)

<eventDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>

DDB View-Label	Ereignis (Beschreibung)
LIDO Elementname	<eventDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventDescriptionSet/descriptiveNoteValue
Attribute	xml:lang
Definition	Eine freitextliche Beschreibung des betreffenden Ereignisses
Anmerkung	Liegen mehrere beschreibende Texte vor, können diese durch eine Wiederholung des Elements <eventDescriptionSet> geliefert und mithilfe des Attributes <i>type</i> unterschieden werden.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe

Verpflichtungsgrad	Beding Pflicht (neben dem eventType muss mindestens eventActor, culture, eventDate, periodName, eventPlace, eventMaterialsTech oder eventDescriptionSet geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

Beispiel

```

<eventWrap> / <eventSet> / <event> / <eventDescriptionSet>

<!-- Beispiel für Ereignisart "Ausstellung" -->
<lido:eventWrap>
  <lido:eventSet>
    <lido:event>
      <lido:eventType>
        <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00225</lido:conceptID>
        <lido:ter xml:lang="deu">Ausstellung</lido:term>
      <lido:eventType>
      <lido:eventDescriptionSet>
        <lido:descriptiveNoteValue xml:lang="deu">Anlässlich der 31. Biennale di Venezia
erhält Alberto Giacometti den großen Skulpturenpreis. Zu der hier gezeigten Werkauswahl gehört
auch L'Homme qui marche I. </lido:descriptiveNoteValue>
      </lido:eventDescriptionSet>
    </lido:event>
  </lido:eventSet>
</lido:eventWrap>

<!-- Beispiel für Ereignisart "Zerstörung" -->
<lido:eventWrap>
  <lido:eventSet>
    <lido:event>
      <lido:eventType>
        <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00026</lido:conceptID>
        <lido:ter xml:lang="deu">Zerstörung (Aktivität)</lido:term>
      <lido:eventType>
      <lido:eventDescriptionSet>
        <lido:descriptiveNoteValue xml:lang="deu">Abtragung bei der Neugestaltung des
Hauptmarktes 1855.</lido:descriptiveNoteValue>
      </lido:eventDescriptionSet>
    </lido:event>
  </lido:eventSet>
</lido:eventWrap>

```

<objectRelationWrap>

- [<objectRelationWrap>](#)
 - [<subjectWrap>](#)
 - [<displaySubject>](#)
 - [<subject>](#)
 - [<subjectConcept>](#)
 - [<subjectConcept> / <conceptID>](#)
 - [<subjectConcept> / <term>](#)
 - [<subjectActor>](#)
 - [<subjectActor> / <displayActor>](#)
 - [<subjectActor> / <actor> / <actorID>](#)
 - [<subjectActor> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>](#)
 - [<subjectActor> / <actor> / <vitalDatesActor> / <earliestDate> & <latestDate>](#)
 - [<subjectDate>](#)
 - [<subjectDate> / <displayDate>](#)
 - [<subjectDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>](#)
 - [<subjectEvent>](#)
 - [<subjectPlace>](#)
 - [<subjectPlace> / <displayPlace>](#)
 - [<subjectPlace> / <place> / <placeID>](#)
 - [<subjectPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>](#)
 - [<subjectObject>](#)
 - [<subjectObject> / <displayObject>](#)
 - [<subjectObject> / <object> / <objectNote>](#)
 - [<relatedWorksWrap>](#)
 - [<relatedWorkSet> / <relatedWork> / <displayObject>](#)
 - [<relatedWorkSet> / <relatedWork> / <object> / <objectWebResource>](#)
 - [<relatedWorkSet> / <relatedWork> / <object> / <objectID>](#)
 - [<relatedWorkSet> / <relatedWork> / <object> / <objectNote>](#)
 - [<relatedWorkSet> / <relatedWorkRelType> / <term>](#)

<objectRelationWrap>

LIDO Elementname	<objectRelationWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap
Definition	Wrapper-Element für Informationen zu thematischen Inhalten und Beziehungen zu anderen Objekten oder Werken.
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn Unterelemente vorhanden)
Wiederholbarkeit	Nein

<subjectWrap>

LIDO Elementname	<subjectWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap
Definition	Wrapper-Element für Informationen zu thematisch-inhaltlichen Angaben zum Objekt. Diese können der Bildinhalt sein (z. B. die Ikonographie eines Gemäldes) oder das vom Objekt/Werk behandelte Thema.
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn Unterelemente vorhanden)
Wiederholbarkeit	Nein

<displaySubject>

DDB View-Label	Bezug (was)
LIDO Elementname	<displaySubject>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/displaySubject
Attribute	xml:lang
Definition	Bevorzugte Bezeichnung für ein Thema oder Motiv eines Objekts/Werks, das dem nachfolgenden Element <subject> entspricht
Anmerkung	Wenn sowohl <displaySubject> als auch <subject> mit Unterelementen (z. B. <subjectConcept>) geliefert werden, dann wird nur der Wert aus <displaySubject> angezeigt.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text

Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> wird die Sprache des Werts anhand eines Sprachcodes aus ISO 639-2 / ISO 639-3 gekennzeichnet.
-----------------------	---

<subject>

LIDO Elementname	<subject>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subject
Attribute	type
Definition	Strukturelement für thematisch-inhaltliche Angaben zum Objekt.
Anmerkung	Die Art der thematisch-inhaltlichen Angabe wird durch Verwendung des Attributs <i>type</i> differenziert. Es wird angegeben, ob es sich z. B. um die Beschreibung eines allgemeinen Themas, die Identifizierung eines Individuums oder die Interpretation eines Themas handelt.
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Nein
Attribut-Werte	Vokabularempfehlungen für das Attribut <i>type</i> finden sich in der LIDO-Terminologie . Der Attributwert des Attributs <i>type</i> wird mit Doppelpunkt vor dem Wert von <term> angezeigt. Perspektivisch sollen für die in der LIDO-Terminologie empfohlenen Attributwerte jeweils die deutschen Vorzugsbezeichnungen zur Anzeige gebracht werden.

Beispiel

```

<subjectWrap> / <subjectSet>

<lido:subjectWrap>
  <lido:subjectSet>
    <lido:displaySubject xml:lang="deu">Der Kampf um Troja</lido:displaySubject>
    <lido:subject lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00525">
      <lido:subjectConcept>
        <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">https://d-nb.info/gnd/4060976-5</lido:conceptID>
        <lido:term xml:lang="deu">Trojanischer Krieg</lido:term>
        <lido:term xml:lang="eng">Trojan War</lido:term>
      </lido:subjectConcept>
    </lido:subject>
  </lido:subjectSet>
</lido:subjectWrap>

```

<subjectConcept>

LIDO Elementname	<subjectConcept>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectConcept
Definition	Element für das Thema eines Objekts/Werks, das durch generische Begriffe ausgedrückt wird. Es können Begriffe zu ikonographischen oder literarischen Themen oder der gegenständlichen Welt verwendet werden.
Anmerkung	Das Element <subjectConcept> kann für jeden einzelnen oder typisierten Begriff, auf den das Objekt/Werk Bezug nimmt, wiederholt werden. Hierfür wird pro Begriff ein eigenes <subjectSet> angelegt.
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn Unterelemente vorhanden) Empfohlen
Wiederholbarkeit	Nein ▲

<subjectConcept> / <conceptID>

LIDO Elementname	<subjectConcept> / <conceptID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectConcept/conceptID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Persistenter Identifikator aus einem kontrollierten Vokabular für das Thema eines Objekts/Werks
Anmerkung	Für die Angabe des Themas sollte ein URI aus einem kontrollierten Vokabular unter <subjectConcept> / <conceptID> angegeben werden. Die Lieferung von Normdaten wird stark empfohlen. Der im Element <objectWorkType> / <conceptID> gelieferte URI darf hier nicht wiederholt werden.
Anwendung	Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Empfohlen, wenn ein <subjectConcept> geliefert wird
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	URI
Attribut-Werte	Das Attribut <i>type</i> trägt den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI). Als Wert wird ein HTTP/HTTPS-URI erwartet.
Element-Werte	Für den Begriff wird ein URI aus dem Art & Architecture Thesaurus , der Gemeinsamen Normdatei und/oder Wikidata empfohlen.

<subjectConcept> / <term>

DDB View-Label	Bezug (was)
LIDO Elementname	<subjectConcept> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectConcept/term
Attribute	xml:lang
Definition	Bezeichnung für das Thema eines Objekts/Werks.
Anmerkung	Die unter <objectWorkType>/<term> genannte Bezeichnung darf hier nicht wiederholt werden.
Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn ein <subjectConcept> geliefert wird)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 . Der Wert vom Attribut <i>type</i> des Elements <subject> wird vor dem Wert von <subjectConcept> / <term> (s. Beispiel) angezeigt.

Beispiel

<subjectWrap> / <subjectSet> / <subject> / <subjectConcept>

```
<lido:subjectWrap>
  <lido:subjectSet>
    <lido:subject>
      <lido:subjectConcept>
        <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">https://d-
nb.info/gnd/4060976-5</lido:conceptID>
        <lido:term xml:lang="deu">Trojanischer Krieg</lido:term>
        <lido:term xml:lang="eng">Trojan War</lido:term>
      </lido:subjectConcept>
    </lido:subject>
  </lido:subjectSet>
</lido:subjectWrap>
```

<subjectActor>

LIDO Elementname	<subjectActor>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectActor
Attribute	sortorder
Definition	Strukturelement, das weitere Unterelemente für Angaben zu einer Person oder Personengruppe/Körperschaft enthält, die in einem Objekt/Werk abgebildet oder thematisiert wird.
Anmerkung	Das Element <subjectActor> kann für jede einzelne Person oder Personengruppe/Körperschaft, die in einem Objekt/Werk abgebildet oder thematisiert wird, wiederholt werden. Hierfür wird pro Person oder Personengruppe/Körperschaft ein eigenes <subjectSet> angelegt.
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Nein

<subjectActor> / <displayActor>

DDB View-Label	Bezug (wer)
LIDO Elementname	<subjectActor> / <displayActor>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectActor/displayActor
Attribute	xml:lang
Definition	Bevorzugte Bezeichnung, unter der eine Person oder Personengruppe/Körperschaft sowie ggf. deren Funktion/Rolle, biographischen Angaben etc. angezeigt werden soll.
Anmerkung	<p>Wenn der Name einer Person oder Personengruppe/Körperschaft der bevorzugten Ansetzung aus einem kontrollierten Vokabular entspricht, dann sollte der Wert in <subjectActor> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <subjectActor> / <displayActor> geliefert werden.</p> <p>Wenn sowohl <subjectActor> / <displayActor> als auch <subjectActor> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden, dann wird der Wert aus <subjectActor> / <displayActor> in der Detailansicht angezeigt. Wenn nur <subjectActor> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.</p>
Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe

Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <subjectActor> geliefert wird, muss ein <displayActor> oder ein <subjectActor> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

<subjectActor> / <actor> / <actorID>

LIDO Elementname	<subjectActor> / <actor> / <actorID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectActor/actor/actorID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Persistenter Identifikator aus einem kontrollierten Vokabular für eine in einem Objekt/Werk abgebildete oder thematisierte Person oder Personengruppe/Körperschaft
Anmerkung	Für die Identifikation von Personen und Personengruppen/Körperschaften wird die Lieferung von URIs aus der Gemeinsamen Normdatei stark empfohlen. Diese bilden die Grundlage für die Bildung von bzw. Verknüpfung mit Personen-/Körperschaftsseiten im Portal.
Anwendung	Personen-/Körperschaftsseiten Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Empfohlen, wenn ein <subjectActor> geliefert wird
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	URI
Attribut-Werte	Das Attribut <i>type</i> trägt den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI). Es wird ein HTTP/HTTPS-URI erwartet.
Element-Werte	Für den Begriff wird ein URI aus der Gemeinsamen Normdatei empfohlen (komfortable Rechercheoberflächen bieten der GND-Explorer , lobid-gnd sowie die OGND).

<subjectActor> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>

DDB View-Label	Bezug (wer)
LIDO Elementname	<subjectActor> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectActor/actor/nameActorSet/appellationValue

Attribute	xml:lang
Definition	Standardisierte Bezeichnung für eine in einem Objekt/Werk abgebildete oder thematisierte Person oder Personengruppe/Körperschaft
Anmerkung	<p>Wenn der Name einer Person oder Personengruppe/Körperschaft der bevorzugten Ansetzung aus einem kontrollierten Vokabular entspricht, dann sollte der Wert in <code><actor></code> / <code><nameActorSet></code> / <code><appellationValue></code> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <subjectActor> / <displayActor> geliefert werden.</p> <p>Wenn sowohl <subjectActor> / <displayActor> als auch <code><actor></code> / <code><nameActorSet></code> / <code><appellationValue></code> geliefert werden, dann wird der Wert aus <subjectActor> / <displayActor> in der Detailansicht angezeigt. Wenn nur <code><actor></code> / <code><nameActorSet></code> / <code><appellationValue></code> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.</p> <p>Im Suchfilter wird, sollte kein GND-URI im Element <subjectActor> / <code><actor></code> / <actorID> geliefert worden sein, der Wert aus <code><actor></code> / <code><nameActorSet></code> / <code><appellationValue></code> übernommen.</p>
Anwendung	<p>Anzeige</p> <p>Suchfilter</p> <p>Europeana-Weitergabe</p>
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <code><subjectActor></code> geliefert wird, muss ein <code><displayActor></code> oder ein <code><subjectActor></code> / <code><actor></code> / <code><nameActorSet></code> / <code><appellationValue></code> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .
Element-Werte	Bei Personen folgt die Ansetzung dem Schema: "[Vorname] [Nachname]".

<subjectActor> / <actor> / <vitalDatesActor> / <earliestDate> & <latestDate>

DDB View-Label	Bezug (wer)
LIDO Elementname	<p><code><subjectActor></code> / <code><actor></code> / <code><vitalDatesActor></code> / <code><earliestDate></code></p> <p>UND</p> <p><code><subjectActor></code> / <code><actor></code> / <code><vitalDatesActor></code> / <code><latestDate></code></p>

Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectActor/actor/vitalDatesActor/earliestDate UND /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectActor/actor/vitalDatesActor/latestDate
Definition	Strukturierte Informationen zum Geburts- und Sterbedatum einer Person, wenn zutreffend, oder Daten zur Gründung und ggf. Auflösung einer Personengruppe/Körperschaft.
Anmerkung	Die entsprechenden Jahreszahlen werden mit Bindestrich verbunden und in Klammern hinter der abgebildeten oder thematisierten Person oder Personengruppe/Körperschaft ausgegeben.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	Text (kontrolliertes Format)
Element-Werte	Exakte Datumswerte sollten nach Möglichkeit nach dem Schema YYYY[-MM[-DD]] aufgebaut sein. Das Format sollte dem ISO 8601 -Standard entsprechen.

Beispiel

<subjectWrap> / <subjectSet> / <subject> / <subjectActor>

```
<lido:subjectWrap>
  <lido:subjectSet>
    <lido:subject>
      <lido:subjectActor>
        <lido:displayActor>Anna Wilhelmine von Anhalt-Dessau (1715-1780)
      </lido:displayActor>
      <lido:actor>
        <lido:actorID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">https://d-nb.info/gnd/129815632</lido:actorID>
        <lido:actorID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">https://www.wikidata.org/wiki/Q563608</lido:actorID>
        <lido:nameActorSet>
          <lido:appellationValue xml:lang="deu">Anna Wilhelmine von Anhalt-
Dessau</lido:appellationValue>
          <lido:appellationValue xml:lang="eng">Anna Wilhelmine of Anhalt-
Dessau</lido:appellationValue>
        </lido:nameActorSet>
        <lido:vitalDatesActor>
          <lido:earliestDate>1715</lido:earliestDate>
          <lido:latestDate>1780</lido:latestDate>
        </lido:vitalDatesActor>
      </lido:actor>
    </lido:subjectActor>
  </lido:subject>
</lido:subjectSet>
</lido:subjectWrap>
```

<subjectDate>

LIDO Elementname	<subjectDate>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectDate
Definition	Strukturelement, das weitere Unterelemente für Angaben zu Zeiten enthält, auf die in einem Objekt/Werk Bezug genommen wird oder die darin thematisiert werden.
Anmerkung	Das Element <subjectDate> kann nur wiederholt werden, indem für jede thematisierte Zeitangabe ein eigenes <subjectSet> angelegt wird.
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Nein

<subjectDate> / <displayDate>

DDB View-Label	Bezug (wann)
LIDO Elementname	<subjectDate> / <displayDate>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectDate/displayDate
Attribute	xml:lang
Definition	Verbale Datumsangabe für eine in einem Objekt/Werk thematisierten Zeitangabe, bevorzugt für die Anzeige
Anmerkung	Wenn sowohl <subjectDate> / <displayDate> als auch <subjectDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate> geliefert werden, dann wird der Wert aus <subjectDate> / <displayDate> angezeigt. Wenn nur <subjectDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate> geliefert wird, dann werden diese Werte angezeigt.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <subjectDate> geliefert wird, muss ein <displayDate> oder ein <subjectDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .
Element-Werte	Eine knappe, möglichst spezifische Angabe des Datums oder der Zeitspanne, die Hinweise auf Unsicherheiten enthalten kann. Z. B. "1989", "1800-1850", "19. Jahrhundert", "vor 1989", "nach 1945", "um 1900".

<subjectDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>

DDB View-Label	Bezug (wann)
LIDO Elementname	<subjectDate> / <date> / <earliestDate> UND <subjectDate> / <date> / <latestDate>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectDate/date/earliestDate UND /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectDate/date/latestDate

Definition	Elemente für thematisierte Zeitangaben, beispielsweise jeweils eines Jahres- oder Kalenderdatums, das den Beginn (<earliestDate>) UND das Ende (<latestDate>) einer Zeitspanne begrenzt.
Anmerkung	Wenn sowohl <subjectDate> / <displayDate> als auch <subjectDate> /<date> / <earliestDate> <latestDate> geliefert werden, dann wird der Wert aus <subjectDate> / <displayDate> angezeigt. Wenn nur <subjectDate> / <date> / <earliestDate> <latestDate> geliefert wird, dann werden diese Werte angezeigt.
Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <subjectDate> geliefert wird, muss ein <displayDate> oder ein <subjectDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	Text (kontrolliertes Format)
Element-Werte	Exakte Datumswerte sollten nach Möglichkeit nach dem Schema YYYY[-MM[-DD]] aufgebaut sein. Das Format sollte dem ISO 8601 -Standard entsprechen. Wenn keine Zeitspanne, sondern ein konkretes Jahr oder Datum thematisiert wird, wird dieses in beiden Elementen wiederholt.

Beispiel

<subjectWrap> / <subjectSet> / <subject> / <subjectDate>

```
<!-- Zeitraum -->
<lido:subjectWrap>
  <lido:subjectSet>
    <lido:subject>
      <lido:subjectDate>
        <lido:displayDate xml:lang="deu">19. Jahrhundert</lido:displayDate>
        <lido:date>
          <lido:earliestDate>1801</lido:earliestDate>
          <lido:latestDate>1900</lido:latestDate>
        </lido:date>
      </lido:subjectDate>
    </lido:subject>
  </lido:subjectSet>
</lido:subjectWrap>

<!-- Zeitpunkt -->
<lido:subjectWrap>
  <lido:subjectSet>
    <lido:subject>
      <lido:subjectDate>
        <lido:displayDate xml:lang="deu">17. Juni 1953</lido:displayDate>
        <lido:date>
          <lido:earliestDate>1953-06-17</lido:earliestDate>
          <lido:latestDate>1953-06-17</lido:latestDate>
        </lido:date>
      </lido:subjectDate>
    </lido:subject>
  </lido:subjectSet>
</lido:subjectWrap>
```

<subjectEvent>

BEI BEDARF: <subjectEvent> (siehe Anhang 2)

Auf Ebene von

[/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectEvent/event](#) stehen dieselben Unterelemente wie für die strukturierte Beschreibung eines Ereignisses unter [/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event](#) zur Verfügung, d. h. alle potentiellen Angaben in einem <subjectEvent> können mit demselben Kanon an Unterelementen modelliert werden.

Auf dieser Unterseite finden Sie ausführlichere Informationen zur Modellierung der Elemente innerhalb des <subjectEvent>:

- [<subjectEvent>](#)

<subjectPlace>

LIDO Elementname	<subjectPlace>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectPlace
Definition	Strukturelement, das weitere Unterelemente für Angaben zu einem Ort enthält, der in einem Objekt/Werk abgebildet oder thematisiert wird.
Anmerkung	Das Strukturelement und die darin enthaltenen Elemente werden wiederholt, wenn es mehrere Orte gibt, die im Objekt/Werk abgebildet oder thematisiert werden. Dazu wird für jeden thematisierten Ort ein eigenes <subjectSet> angelegt.
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Nein

<subjectPlace> / <displayPlace>

DDB View-Label	Bezug (wo)
LIDO Elementname	<subjectPlace> / <displayPlace>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectPlace/displayPlace
Attribute	xml:lang
Definition	Bevorzugte Bezeichnung für einen abgebildeten oder thematisierten Ort

Anmerkung	<p>Wenn der Ortsname der bevorzugten Ansetzung aus einem kontrollierten Vokabular entspricht, dann sollte der Wert in <subjectPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <subjectPlace> / <displayPlace> geliefert werden.</p> <p>Wenn sowohl <subjectPlace> / <displayPlace> als auch <subjectPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden, dann wird der Wert aus <subjectPlace> / <displayPlace> in der Detailansicht angezeigt.</p>
Anwendung	<p>Anzeige</p> <p>Suchfilter</p> <p>Europeana-Weitergabe</p>
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <subjectPlace> geliefert wird, muss ein <displayPlace> oder ein <subjectPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

<subjectPlace> / <place> / <placeID>

LIDO Elementname	<subjectPlace> / <place> / <placeID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectPlace/place/placeID
Attribute	type (verpflichtend)
Anmerkung	Für Ortsangaben sollte zusätzlich zur Befüllung des Freitext-Elements <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> der URI aus einem kontrollierten Vokabular unter <eventPlace> / <place> / <placeID> geliefert werden. Die Lieferung von Normdaten wird stark empfohlen.
Definition	Persistenter Identifikator aus einem kontrollierten Vokabular für einen abgebildeten oder thematisierten Ort
Anwendung	Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Empfohlen, wenn ein <subjectPlace> geliefert wird
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	URI
Attribut-Werte	Wenn der <placeID> als URI geliefert wird, dann enthält das Attribut <i>type</i> von <placeID> den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 [URI]. Es wird ein HTTP/HTTPS-URI erwartet.
Element-Werte	Für den Begriff wird ein URI aus Geonames , dem Thesaurus of Geographic Names (TGN) , Wikidata und/oder der Gemeinsamen Normdatei empfohlen.

<subjectPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>

DDB View-Label	Bezug (wo)
LIDO Elementname	<subjectPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectPlace/place/namePlaceSet/appellationValue/subject/
Attribute	xml:lang
Definition	Standardisierte Bezeichnung für einen abgebildeten oder thematisierten Ort
Anmerkung	<p>Wenn der Ortsname der bevorzugten Ansetzung aus einem kontrollierten Vokabular entspricht, dann sollte der Wert in <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden. Die bevorzugte Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <subjectPlace> / <displayPlace> geliefert werden.</p> <p>Wenn sowohl <subjectPlace> / <displayPlace> als auch <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden, dann wird der Wert aus <subjectPlace> / <displayPlace> in der Detailansicht angezeigt. Wenn nur <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.</p>
Anwendung	<p>Anzeige</p> <p>Suchfilter</p> <p>Europeana-Weitergabe</p>
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <subjectPlace> geliefert wird, muss ein <displayPlace> oder ein <subjectPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

Beispiel

<subjectWrap> / <subjectSet> / <subject> / <subjectPlace>

```
<lido:subjectWrap>
  <lido:subjectSet>
    <lido:subject>
      <lido:subjectPlace>
        <lido:displayPlace xml:lang="deu">Bornholm</lido:displayPlace>
        <lido:place>
          <lido:placeID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://vocab.getty.edu/tgn/7003477</lido:placeID>
          <lido:namePlaceSet>
            <lido:appellationValue xml:lang="deu">Bornholm</lido:appellationValue>
          </lido:namePlaceSet>
        </lido:place>
      </lido:subjectPlace>
    </lido:subject>
  </lido:subjectSet>
</lido:subjectWrap>
```

<subjectObject>

LIDO Elementname	<subjectObject>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectObject
Definition	Strukturelement, das weitere Unterelemente für Angaben zu einem auf dem Objekt dargestellten Gegenstand oder Werk enthält oder darüber Auskunft gibt, wovon das Objekt handelt.
Anmerkung	Das Element <subjectObject> kann für jedes einzelne dargestellte Objekt oder Werk wiederholt werden. Hierfür wird pro Begriff ein eigenes <subjectSet> angelegt.
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Nein

<subjectObject> / <displayObject>

DDB View-Label	Bezug (was)
LIDO Elementname	<subjectObject> / <displayObject>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectObject/displayObject
Attribute	xml:lang

Definition	Bevorzugte Bezeichnung für ein Objekt/Werk oder eine Sammlung, auf das/die Bezug genommen wird.
Anmerkung	Wenn sowohl <code><subjectObject></code> / <code><displayObject></code> als auch <subjectObject> / <object> / <objectNote> geliefert werden, dann wird nur der Wert aus <code><subjectObject></code> / <code><displayObject></code> angezeigt. Wenn nur <subjectObject> / <object> / <objectNote> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.
Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <code><subjectObject></code> geliefert wird, muss ein <code><displayObject></code> oder ein <code><subjectObject></code> / <code><object></code> / <code><objectNote></code> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <code>xml:lang</code> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

`<subjectObject>` / `<object>` / `<objectNote>`

DDB View-Label	Bezug (was)
LIDO Elementname	<code><subjectObject></code> / <code><object></code> / <code><objectNote></code>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectObject/object/objectNote
Definition	Weitere beschreibende Informationen zu einem Objekt/Werk oder einer Sammlung, auf das/die Bezug genommen wird.
Anmerkung	Wenn sowohl <subjectObject> / <displayObject> als auch <code><subjectObject></code> / <code><object></code> / <code><objectNote></code> geliefert werden, dann wird nur der Wert aus <subjectObject> / <displayObject> angezeigt. Wenn nur <code><subjectObject></code> / <code><object></code> / <code><objectNote></code> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.
Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <code><subjectObject></code> geliefert wird, muss ein <code><displayObject></code> oder ein <code><subjectObject></code> / <code><object></code> / <code><objectNote></code> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	Text

Beispiel

<subjectWrap> / <subjectSet> / <subject> / <subjectObject>

```
<lido:subjectWrap>
  <lido:subjectSet>
    <lido:subject lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00136">
      <lido:subjectObject>
        <lido:displayObject>Goldener Reiter</lido:displayObject>
        <lido:object>
          <lido:objectNote>Goldener Reiter: Reiterstandbild August des Starken</lido:objectNote>
        </lido:object>
      </lido:subjectObject>
    </lido:subject>
  </lido:subjectSet>
</lido:subjectWrap>
```

<relatedWorksWrap>

LIDO Elementname	<relatedWorksWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/relatedWorksWrap
Definition	Wrapper-Element für Informationen zu weiteren Objekten oder Werken, die einen Bezug zu dem Objekt/Werk haben
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn Unterelemente vorhanden)
Wiederholbarkeit	Nein

<relatedWorkSet> / <relatedWork> / <displayObject>

DDB View-Label	Verwandtes Objekt und Literatur
LIDO Elementname	<relatedWorkSet> / <relatedWork> / <displayObject>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/relatedWorksWrap/relatedWorkSet/relatedWork/displayObject
Definition	Bevorzugte Ansetzung für ein Objekt oder Werk mit Bezug zum Objekt/Werk
Anmerkung	<p>Mit <relatedWorkSet> werden weitestgehend eigenständige Objekte mit einem hierarchischen oder assoziativen Zusammenhang zum Objekt/Wert ausgedrückt. Sofern das vorliegende Objekt/Werk ein konkretes anderes Objekt behandelt/thematisiert/abbildet ist das in einem <subjectObject> darzustellen.</p> <p>Wenn sowohl <relatedWork> / <displayObject> als auch <relatedWork> / <object> / <objectNote> geliefert werden, dann wird der Wert aus <relatedWork> / <displayObject> angezeigt. Wenn nur <relatedWork> / <object> / <objectNote> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.</p>
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text

<relatedWorkSet> / <relatedWork> / <object> / <objectWebResource>

LIDO Elementname	<relatedWorkSet> / <relatedWork> / <object> / <objectWebResource>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/relatedWorksWrap/relatedWorkSet/relatedWork/object/objectWebResource
Definition	URL-Verweis auf eine Beschreibung eines Objekts/Werks, das sich auf das Objekt/Werk bezieht.

Anmerkung	Enthält <object> / <objectWebResource> einen Link, wird die Anzeige des Wertes von <relatedWork> / <displayObject> bzw. <relatedWork> / <object> / <objectNote> zur Zieladresse verlinkt.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Nein ▲
Datentyp	Text

<relatedWorkSet> / <relatedWork> / <object> / <objectID>

LIDO Elementname	<relatedWorkSet> / <relatedWork> / <object> / <objectID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/relatedWorksWrap/relatedWorkSet/relatedWork/object/objectID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Persistenter Identifikator für ein Objekt/Werk, das sich auf das Objekt/Werk bezieht
Anmerkung	Nur wenn <object> / <objectID> eine <lidoRecID> eines anderen in der DDB verfügbaren Objektdatensatzes enthält, wird DDB-intern auf die entsprechende Objektseite verlinkt.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Nein ▲
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Enthält <object> / <objectID> eine <lidoRecID>, muss das Attribut <i>type</i> den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00100 (= Local identifier) tragen.

<relatedWorkSet> / <relatedWork> / <object> / <objectNote>

DDB View-Label	Verwandtes Objekt und Literatur
LIDO Elementname	<relatedWorkSet> / <relatedWork> / <object> / <objectNote>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/relatedWorksWrap/relatedWorkSet/relatedWork/object/objectNote
Attribute	xml:lang

Definition	Weitere beschreibende Informationen zu einem Objekt/Werk oder einer Sammlung, auf das/die Bezug genommen wird.
Anmerkung	Wenn sowohl <relatedWork> / <displayObject> als auch <relatedWork> / <object> / <objectNote> geliefert werden, dann wird der Wert aus <relatedWork> / <displayObject> angezeigt. Wenn nur <relatedWork> / <object> / <objectNote> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

<relatedWorkSet> / <relatedWorkRelType> / <term>

DDB View-Label	Verwandtes Objekt und Literatur
LIDO Elementname	<relatedWorkSet> / <relatedWorkRelType> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/relatedWorksWrap/relatedWorkSet/relatedWorkRelType/term/
Attribute	xml:lang
Definition	Element für die Art der Beziehung zwischen dem Objekt/Werk und dem verwandten Objekt/Werk
Anmerkung	Sofern ein Wert vorhanden ist, wird dieser dem Wert im Element <relatedWork> / <displayObject> bzw. <relatedWork> / <object> / <objectNote> mit Doppelpunkt vorangestellt angezeigt.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (ggf. kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .
Element-Wert	Als Element-Wert können Bezeichnungen aus dem Related Work Relationship Type Vocabulary der LIDO-Terminologie gewählt werden

Beispiel

<relatedWorkSet> / <relatedWork>

```
<lido:relatedWorksWrap>

  <lido:relatedWorkSet>
    <lido:relatedWork>
      <lido:displayObject>Dressel, Heinrich, 1899: Corpus Inscriptionum Latinarum XV.
      Inscriptiones urbis Romae Latinae. Instrumentum domesticum, Pars II, Fasciculus I, Berlin, Nr.
      4325</lido:displayObject>
    </lido:relatedWork>
    <lido:relatedWorkRelType>
      <lido:term>Literatur</lido:term>
    </lido:relatedWorkRelType>
  </lido:relatedWorkSet>

  <!-- Externe Verlinkung -->
  <lido:relatedWorkSet>
    <lido:relatedWork>
      <lido:object>
        <lido:objectWebResource>http://www.ub.uni-
        heidelberg.de/allg/benutzung/bereiche/handschriften/batt.html</lido:objectWebResource>
        <lido:objectNote>Bestandsinformationen zu Georg Anton Batt (1775-1839)
      </lido:objectNote>
      </lido:object>
    </lido:relatedWork>
    <lido:relatedWorkRelType>
      <lido:term>Verweis</lido:term>
    </lido:relatedWorkRelType>
  </lido:relatedWorkSet>

  <!-- DDB-interne Verlinkung -->
  <lido:relatedWorkSet>
    <lido:relatedWork>
      <lido:object>
        <lido:objectID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00100">DE-
        2310_foko_Photo343e09</lido:objectID>
        <lido:objectNote>Jindřichův Hradec, Zámek, Fresková výzdoba "Svatojiřská legenda",
        Westwand der Georgskapelle, Lichtbild</lido:objectNote>
      </lido:object>
    </lido:relatedWork>
  </lido:relatedWorkSet>
```

```
    </lido:object>
  </lido:relatedWork>
  <lido:relatedWorkRelType>
    <lido:term>hat Abbildung</lido:term>
  </lido:relatedWorkRelType>
</lido:relatedWorkSet>

</lido:relatedWorksWrap>
```

<administrativeMetadata> [Pflicht]

LIDO-Elementname	<administrativeMetadata>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata
Attribute	xml:lang (verpflichtend)
Definition	Wrapper-Element für die administrativen Metadaten
Verpflichtungsgrad	Pflicht
Wiederholbarkeit	Nein

<rightsWorkWrap> [Bedingt Pflicht]

- [<rightsWorkWrap>](#)
 - [<rightsWorkSet> / <rightsType> / <term>](#)
 - [<rightsWorkSet> / <rightsHolder> / <legalBodyName> / <appellationValue>](#)
 - [<rightsWorkSet> / <creditLine>](#)

<rightsWorkWrap>

LIDO-Elementname	<rightsWorkWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/rightsWorkWrap
Definition	Wrapper-Element für Angaben zu den Rechten am Objekt/Werk
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn Unterelemente vorhanden)
Wiederholbarkeit	Nein

<rightsWorkSet> / <rightsType> / <term>

LIDO-Elementname	<rightsWorkSet> / <rightsType> / <term>
DDB View-Label	Rechteinformation
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/rightsWorkWrap/rightsWorkSet/rightsType/term
Attribute	xml:lang
Definition	Benennung der Rechte/Befugnisse, die eine Person oder Einrichtung am Objekt/Werk hat
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .
Element-Werte	"Eigentumsrecht", "Urheberrecht", "Verwertungsrecht" u. Ä.

<rightsWorkSet> / <rightsHolder> / <legalBodyName> / <appellationValue>

LIDO-Elementname	<rightsWorkSet> / <rightsHolder> / <legalBodyName> / <appellationValue>
DDB View-Label	Rechteinformation
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/rightsWorkWrap/rightsWorkSet/rightsHolder/legalBodyName/appellationValue
Attribute	xml:lang
Definition	Bezeichnung einer Person oder Einrichtung, die Rechte am Objekt/Werk besitzt.
Anmerkung	Wenn der*die Urheber*in des Objekts/Werks von der VG Bild-Kunst vertreten wird, muss in diesem Element der Wert "VG Bild-Kunst" (ohne ", Bonn") geliefert werden. In diesem Fall darf in diesem Element kein*e Urheber*in genannt werden.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend → Bedingt Pflicht (wenn Urheber*in des Objekts/Werks von der VG Bild-Kunst vertreten wird)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

<rightsWorkSet> / <creditLine>

DDB View-Label	Rechteinformation Würdigung
LIDO Elementname	<rightsWorkSet> / <creditLine>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/rightsWorkWrap/rightsWorkSet/creditLine
Attribute	xml:lang label
Definition	Eine vom Datenpartner gewünschte Nennung von Rechteinhaber*innen am Objekt/Werk und/oder eine vom Datenpartner gewünschte formale Anerkennung, die sich auf die Rolle oder die Absichten eines Eigentümers, Stifters, Produzenten etc. bezieht
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe

Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 . Damit der Inhalt aus <creditLine> im Anzeigefeld "Rechteinformation" erscheint, muss das Attribut <i>label</i> den Wert "Bemerkung" tragen. Andernfalls erscheint der Elementinhalt im Anzeigefeld "Würdigung".

Beispiel

```

<rightsWorkWrap> / <rightsWorkSet>

<lido:rightsWorkWrap>
  <lido:rightsWorkSet>
    <lido:rightsHolder>
      <lido:legalBodyName>
        <lido:appellationValue xml:lang="deu">Museum Berggruen, Nationalgalerie,
Staatliche Museen zu Berlin</lido:appellationValue>
      </lido:legalBodyName>
    </lido:rightsHolder>
    <lido:creditLine xml:lang="deu">Ankauf durch die Stiftung Freunde des
Museums</lido:creditLine>
    <lido:creditLine xml:lang="deu" lido:label="Bemerkung">Es gelten die Nutzungsbedingungen
und Zitationshinweise des Museums</lido:creditLine>
  </lido:rightsWorkSet>
</lido:rightsWorkWrap>

```

<recordWrap> [Pflicht]

- [<recordWrap> \[Pflicht\]](#)
 - [<recordID> \[Pflicht\]](#)
 - [<recordType> / <conceptID> \[Pflicht\]](#)
 - [<recordType> / <term>](#)
 - [<recordSource> / <legalBodyID> \[Pflicht\]](#)
 - [<recordRights> / <rightsType> / <conceptID> \[Pflicht\]](#)
 - [<recordRights> / <creditLine>](#)
 - [<recordInfoSet> / <recordInfoLink> \[Bedingt Pflicht\]](#)
 - [<recordInfoSet> / <recordMetadataDate>](#)

<recordWrap> [Pflicht]

LIDO Elementname	<recordWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/recordWrap
Definition	Wrapper-Element für Angaben zum Datensatz
Verpflichtungsgrad	Pflicht
Wiederholbarkeit	Nein

<recordID> [Pflicht]

LIDO Elementname	<recordID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/recordWrap/recordID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Element mit einer eindeutigen/permanenten ID des Datensatzes aus dem (lokalen) System des Datenpartners.
Anmerkung	Das Element muss genau einmal vorkommen.
Verpflichtungsgrad	Pflicht
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Das Attribut <i>type</i> enthält den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00100 (= Lokaler Identifikator).

Beispiel

<recordWrap> / <recordID>

```
<lido:recordWrap>
  <lido:recordID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00100">00039758</lido:recordID>
</lido:recordWrap>
```

<recordType> / <conceptID> [Pflicht]

LIDO Elementname	<recordType> / <conceptID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/recordWrap/recordType/conceptID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Persistenter Identifikator für die Katalogisierungsebene des Objekts/Werks (Einzelobjekt, Objektgruppe, Bestandteil).
Anmerkung	Derzeit akzeptiert die DDB nur Datensätze von Einzelobjekten. Als Wert muss daher der URI http://terminology.lido-schema.org/lido00141 (= Einzelobjekt) eingesetzt werden.
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn <recordType> / <term> nicht vorhanden)
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	URI
Attribut-Werte	Das Attribut <i>type</i> trägt den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI).
Element-Werte	Als Wert sollte ein HTTP-URI aus der LIDO-Terminologie für <recordType> angegeben werden.

Beispiel

<recordType> / <conceptID>

```
<lido:recordWrap>
  <lido:recordID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00100">00039758</lido:recordID>
  <lido:recordType>
    <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00141</lido:conceptID>
    <lido:term xml:lang="deu">Einzelobjekt</lido:term>
  </lido:recordType>
</lido:recordWrap>
```

<recordType> / <term>

LIDO Elementname	<recordType> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/recordWrap/recordType/term
Attribute	xml:lang
Definition	Bevorzugte Ansetzung für die Katalogisierungsebene des Objekts/Werks (Einzelobjekt, Objektgruppe, Bestandteil).
Anmerkung	Derzeit akzeptiert die DDB nur Datensätze von Einzelobjekten.
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn <recordType> / <conceptID> nicht vorhanden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .
Element-Werte	Als Wert sollte eine Bezeichnung aus der LIDO-Terminologie für <recordType> angegeben werden.

Beispiel

<recordWrap> / <recordType>	
<pre> <lido:recordWrap> <lido:recordID lido:type="http://terminology.lido- schema.org/lido00100">00039758</lido:recordID> <lido:recordType> <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido- schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00141</lido:conceptID> <lido:term xml:lang="deu">Einzelobjekt</lido:term> </lido:recordType> </lido:recordWrap> </pre>	

<recordSource> / <legalBodyID> [Pflicht]

LIDO Elementname	<recordSource> / <legalBodyID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/recordWrap/recordSource/legalBodyID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Global eindeutiger Identifikator für den Datenpartner

Anmerkung	Der International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISO 15511), der von der Deutschen ISIL-Agentur und Sigelstelle an der Staatsbibliothek zu Berlin verwaltet wird, ist bevorzugt zu verwenden. Für Museen vergibt den ISIL das Institut für Museumsforschung Berlin . Dieser <legalBodyID> bildet den Anfang des Wertes der <lidoRecID>. Er dient dazu, die LIDO-Objektdatensätze dem Datenpartner eindeutig zuzuordnen.
Anwendung	Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Pflicht
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	URI
Attribut-Werte	Das Attribut <i>type</i> trägt den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI). Es wird ein HTTP/HTTPS-URI erwartet.

Beispiel

```
<recordWrap> / <recordSource>

<lido:recordWrap>
  <lido:recordSource>
    <lido:legalBodyID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">https://ld.zdb-services.de/resource/organisations/DE-MUS-700052</lido:legalBodyID>
    <lido:legalBodyName xml:lang="deu">Institut für Museumsforschung, Staatliche Museen zu Berlin</lido:legalBodyName>
  </lido:recordSource>
</lido:recordWrap>
```

<recordRights> / <rightsType> / <conceptID> [Pflicht]

LIDO Elementname	<recordRights> / <rightsType> / <conceptID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/recordWrap/recordRights/rightsType/conceptID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	URI der gültigen Lizenz bzw. des Rechteinweises für den Metadatensatz
Anmerkung	Der URI muss auf eine Creative-Commons-Lizenz bzw. einen Rechteinweis aus den Rechteangaben in der Deutschen Digitalen Bibliothek verweisen.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe

Verpflichtungsgrad	Pflicht ▲
Wiederholbarkeit	Nein ▲
Datentyp	URI
Attributwerte	Das Attribut <i>type</i> trägt den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI). Es wird ein HTTP/HTTPS-URI erwartet.
Elementwerte	<p>Es sind nur die auf der DDBpro-Seite Rechteangaben in der Deutschen Digitalen Bibliothek aufgelisteten Rechteangaben zulässig.</p> <p>Für die Weitergabe an Europeana muss dieses Element den Wert https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0 oder https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ tragen.</p>

Beispiel

```
<recordWrap> / <recordRights>

<!-- Ohne Nennung Rechteinhaber*in -->

<lido:recordWrap>
  <lido:recordRights>
    <lido:rightsType>
      <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/</lido:conceptID>
      <lido:term>CC0</lido:term>
    </lido:rightsType>
  </lido:recordRights>
</lido:recordWrap>

<!-- Mit Nennung Rechteinhaber*in -->

<lido:recordWrap>
  <lido:recordRights>
    <lido:rightsType>
      <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</lido:conceptID>
      <lido:term>CC BY-NC-SA 4.0</lido:term>
    </lido:rightsType>
    <lido:rightsHolder>
      <lido_legalBodyID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">https://ld.zdb-services.de/resource/organisations/DE-MUS-
031316</lido:legalBodyID>
      <lido:legalBodyName>
        <lido:appellationValue xml:lang="deu">Städtische Museen
Calw</lido:appellationValue>
      </lido:legalBodyName>
    </lido:rightsHolder>
  </lido:recordRights>
</lido:recordWrap>
```

<recordRights> / <creditLine>

DDB View-Label	Förderung
LIDO Elementname	<recordRights> / <creditLine>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/recordWrap/recordRights/creditLine

Attribute	xml:lang
Definition	Nennung von fördernden Einrichtungen oder der Finanzierungsstelle, die die Digitalisierung unterstützt hat.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

Beispiel

```

<recordWrap> / <recordRights> / <creditLine>

<lido:recordWrap>
  <lido:recordRights>
    <lido:creditLine xml:lang="deu">Die Digitalisierung wurde gefördert durch die Deutsche
    Digitale Bibliothek aus Mitteln des Programms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der
    Bundesregierung für Kultur und Medien.</lido:creditLine>
  </lido:recordRights>
</lido:recordWrap>

```

<recordInfoSet> / <recordInfoLink> [Bedingt Pflicht]

DDB View-Label	[Schaltfläche "Original beim Datenpartner anzeigen"]
LIDO Elementname	<recordInfoSet> / <recordInfoLink>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/recordWrap/recordInfoSet/recordInfoLink
Definition	Direkter stabiler Link zu einer Online-Präsentation des Datenpartners, auf der das Objekt mit Metadaten beschrieben ist und ein Link zur Digitalen Repräsentation bereitgestellt wird
Anmerkung	Der Link führt von der DDB-Objektseite und der Europeana-Objektseite zur Objektanzeige in der Online-Präsentation des Datenpartners.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn <linkResource> [Digitale Repräsentation] nicht vorhanden) ⚠
Wiederholbarkeit	Nein ⚠
Datentyp	URI

Attribut-Werte	Das übergeordnete Element <recordInfoSet> kann das Attribut <i>type</i> mit dem Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00916 (=Online presentation) enthalten.
-----------------------	--

Beispiel

```
<recordWrap> / <recordInfoSet> / <recordInfoLink>

<lido:recordWrap>
  <lido:recordInfoSet lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00916">
    <lido:recordInfoLink xml:lang="deu">https://sammlung-
digital.lindenmuseum.de/de/objekt/kamm_6664</lido:recordInfoLink>
  </lido:recordInfoSet>
</lido:recordWrap>
```

<recordInfoSet> / <recordMetadataDate>

LIDO Elementname	<recordInfoSet> / <recordMetadataDate>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/recordWrap/recordInfoSet/recordMetadataDate
Attribute	type (verpflichtend) ▲
Definition	Datum und Uhrzeit der Erstellung der Präsentations- oder Serviceinformationen im LIDO-Format
Verpflichtungsgrad	Empfohlen
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	Text (kontrolliertes Format)
Attribut-Werte	Das Attribut <i>type</i> enthält den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00472 (= erstellt/created). Im Attribut <i>type</i> des Elements <recordInfoSet> steht zudem der Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00470 (= LIDO record)
Element-Werte	Zeitstempel in Form einer normierten Datums-, Uhrzeits- und Zeitzoneangabe in Bezug auf den Objektdatensatz für den Zeitpunkt der Erzeugung des LIDO-Formats. Empfohlen wird der ISO 8601 -Standard.

Beispiel

```
<recordWrap> / <recordInfoSet> / <recordMetadataDate>
```

```
<lido:recordWrap>  
  <lido:recordInfoSet lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00470">  
    <lido:recordMetadataDate lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00472">2013-  
07-16T19:23:00Z</lido:recordMetadataDate>  
  </lido:recordInfoSet>  
</lido:recordWrap>
```

<resourceWrap> [Bedingt Pflicht]

- [<resourceWrap> \[Bedingt Pflicht\]](#)
 - [<resourceSet> / <resourceID> \[Digitale Repräsentation\]](#)
 - [<resourceSet> / <resourceRepresentation> / <linkResource> \[Digitale Repräsentation\] \[Bedingt Pflicht\]](#)
 - [<resourceSet> / <resourceRepresentation> / <linkResource> \[Vorschaubild\] \[Bedingt Pflicht\]](#)
 - [<resourceSet> / <resourceType> / <term> \[Bedingt Pflicht\]](#)
 - [<resourceSet> / <resourceDescription>](#)
 - [<resourceSet> / <resourceSource> / <legalBodyName> / <appellationValue>](#)
 - [<resourceSet> / <rightsResource> / <rightsType> / <conceptID> \[Bedingt Pflicht\]](#)
 - [<resourceSet> / <rightsResource> / <rightsHolder> / <legalBodyName> / <appellationValue> \[Bedingt Pflicht\]](#)

<resourceWrap> [Bedingt Pflicht]

LIDO Elementname	<resourceWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/resourceWrap
Definition	Wrapper-Element für Angaben zu digitalen Repräsentationen
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn <recordInfoLink> nicht vorhanden)
Wiederholbarkeit	Nein

<resourceSet> / <resourceID> [Digitale Repräsentation]

DDB View-Label	[Anzeige von digitalen Repräsentationen]
LIDO Elementname	<resourceSet> / <resourceID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/resourceWrap/resourceSet/resourceID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Eindeutiger alphanummerischer Identifikator der originalen Medien-Ressource
Anmerkung	Das Element <resourceID> enthält den Namen der Mediendatei mit entsprechender Format-Dateiendung

Anwendung	Anzeige im Medienviewer Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn es keinen Link zur digitalen Repräsentation in <linkResource> gibt oder <recordInfoLink> nicht vorhanden)
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Das Attribut <i>type</i> von <code><resourceID></code> enthält als Wert den URI http://terminology.lido-schema.org/lido00100 (= Local identifier).

Beispiel

```

<resourceWrap> / <resourceSet> / <resourceSet> / <resourceID>

<lido:resourceWrap>
  <lido:resourceSet>
    <lido:resourceID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00100">B_5237_f1_1.jpg</lido:resourceID>
    <lido:resourceType>
      <lido:term>image</lido:term>
    </lido:resourceType>
  </lido:resourceSet>
</lido:resourceWrap>

```

<resourceSet> / <resourceRepresentation> / <linkResource> [Digitale Repräsentation] [Bedingt Pflicht]

DDB View-Label	[Anzeige von digitalen Repräsentationen]
LIDO Elementname	<resourceSet> / <resourceRepresentation> / <linkResource>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/resourceWrap/resourceSet/resourceRepresentation/linkResource
Definition	Direkter stabiler Link zu einer Mediendatei, die eine digitale Repräsentation des Objektes in der bestmöglichen Qualität enthält, die der Datenpartner für die Präsentation bereitstellen kann.
Anmerkung	Alternativ ist auch ein separates Mitliefern der Mediendateien an die Fachstelle, z. B. auf einem Datenträger, per FTP-Upload oder über einen Filesharing-Dienst, möglich. In solchen Fällen wird der Dateiname inklusive -endung im separaten Element <code><resourceID></code> geliefert.

Anwendung	Anzeige im Medienviewer Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn <recordInfoLink> nicht vorhanden)
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	URI
Attribut-Werte	Das Attribut <i>type</i> von <code><resourceRepresentation></code> enthält als Wert einen URI aus der Liste http://terminology.lido-schema.org/lido00481 (= Provided Representation).

Beispiel

```

<resourceWrap> / <resourceSet> / <resourceRepresentation> / <linkResource>

<lido:resourceWrap>
  <lido:resourceSet>
    <lido:resourceRepresentation lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00464">
      <lido:linkResource
lido:formatResource="image/jpeg">http://diglib.hab.de/varia/haumzeichnungen/zl-i-03676-
08/max/000001.jpg</lido:linkResource>
      </lido:resourceRepresentation>
    <lido:resourceType>
      <lido:term>image</lido:term>
    </lido:resourceType>
  </lido:resourceSet>
</lido:resourceWrap>

```

<resourceSet> / <resourceRepresentation> / <linkResource> [Vorschaubild] [Bedingt Pflicht]

DDB View-Label	[Anzeige des Vorschaubilds]
LIDO Elementname	<resourceSet> / <resourceRepresentation> / <linkResource>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/resourceWrap/resourceSet/resourceRepresentation/linkResource
Definition	Direkter stabiler Link zur digitalen Abbildung, die für die Vorschau eines Suchtreffers genutzt werden soll.

Anmerkung	Bei Audio- und Videodateien muss ein Vorschaubild geliefert werden; bei Bilddateien wird das Vorschaubild aus dem gelieferten Link generiert. Wird bei der Lieferung mehrerer Medien ein Bild als Vorschaubild bevorzugt, sollte dieses mit dem Attribut <i>type</i> http://terminology.lido-schema.org/lido00451 (= Preview image) gekennzeichnet werden. Das Vorschaubild wird in der Suchergebnisliste und an erster Stelle im Medienviewer der DDB-Objektseite angezeigt.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend nur bei Audio- und Videodateien, sofern <recordInfoLink> nicht vorhanden)
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	URI
Attribut-Werte	Das Attribut <i>type</i> von <resourceRepresentation> enthält den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00451 (= Preview Image).

Beispiel

```

<resourceWrap> / <resourceSet> / <resourceRepresentation> / <linkResource>

<lido:resourceWrap>
  <lido:resourceSet>
    <lido:resourceRepresentation lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00451">
      <lido:linkResource>http://media.slub-
dresden.de/fon/snp/a/007524/fon_snp_a_007524_01.jpg</lido:linkResource>
    </lido:resourceRepresentation>
    <lido:resourceRepresentation lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00465">
      <lido:linkResource>http://media.slub-
dresden.de/fon/snp/a/007524/fon_snp_a_007524_01.mp3</lido:linkResource>
    </lido:resourceRepresentation>
  <lido:resourceType>
    <lido:term>audio</lido:term>
  </lido:resourceType>
</lido:resourceSet>
</lido:resourceWrap>

```

<resourceSet> / <resourceType> / <term> [Bedingt Pflicht]

LIDO Elementname	<resourceSet> / <resourceType> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/resourceWrap/resourceSet/resourceType/term
Definition	Generische Einordnung eines mitgelieferten digitalen Objekts , das ein Sammlungsobjekt digital repräsentiert
Anmerkung	Zuordnung zu einem Medientyp für die Medientyp-Facette in der DDB und in Europeana
Anwendung	Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn <resourceRepresentation> / <linkResource> geliefert wird) ▲
Wiederholbarkeit	Nein ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Element-Werte	Das Element <resourceType> / <term> enthält einen der folgenden Werte (empfohlen): <ul style="list-style-type: none"> • text • image • audio • video • 3d

Beispiel

```

<resourceWrap> / <resourceSet> / <resourceRepresentation> / <linkResource>

<lido:resourceWrap>
  <lido:resourceSet>
    <lido:resourceRepresentation lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00464">
      <lido:linkResource
lido:formatResource="image/jpeg">http://diglib.hab.de/varia/haumzeichnungen/zl-i-03676-
08/max/000001.jpg</lido:linkResource>
      </lido:resourceRepresentation>
    <lido:resourceType>
      <lido:term>image</lido:term>
    </lido:resourceType>
  </lido:resourceSet>
</lido:resourceWrap>

```

<resourceSet> / <resourceDescription>

DDB View-Label	[Bildunterschrift]
LIDO Elementname	<resourceSet> / <resourceDescription>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/resourceWrap/resourceSet/resourceDescription
Attribute	xml:lang
Definition	Beschreibung von räumlichen, zeitlichen oder kontextuellen Besonderheiten in der digitalen Repräsentation des Objekts/Werks
Anmerkung	Wenn der Inhalt in <resourceDescription> identisch mit dem Objekttitel aus <titleWrap> / <titleSet> / <appellationValue> ist, wird er nicht in die Bildunterschrift übernommen, um redundante Angaben in der Anzeige zu vermeiden.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

Beispiel

```
<resourceWrap> / <resourceSet> / <resourceDescription>
```

```
<lido:resourceWrap>
  <lido:resourceSet>
    <lido:resourceDescription xml:lang="deu">Detail des linken
Altarflügels</lido:resourceDescription>
  </lido:resourceSet>
</lido:resourceWrap>
```

<resourceSet> / <resourceSource> / <legalBodyName> / <appellationValue>

DDB View-Label	[Bildunterschrift]
LIDO Elementname	<resourceSet> / <resourceSource> / <legalBodyName> / <appellationValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/resourceWrap/resourceSet/resourceSource/legalBodyName/appellationValue
Attribute	xml:lang
Definition	Bezeichnung für die Person oder Personengruppe(n)/Körperschaft(en), die die Mediendatei erstellt hat/haben.
Anmerkung	Die Informationen werden in die Bildunterschrift aufgenommen, wobei der Wert des Attribut <i>type</i> des übergeordneten Elements <resourceSource> dem Wert aus <legalBodyName> / <appellationValue> mit Doppelpunkt vorangestellt wird (z.B. "Fotograf*in: Carsten Wohlauf; Digitalisierung: mediaLabor EXIF").
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 . Das Attribut <i>type</i> des übergeordneten Elements <resourceSource> darf den Wert 'Fotograf' ODER 'Digitalisierung' tragen.

Beispiel

```

<resourceWrap> / <resourceSet> / <resourceSource>

<lido:resourceWrap>
  <lido:resourceSet>
    <lido:resourceSource lido:type="Fotograf">
      <lido:legalBodyName>
        <lido:appellationValue>Carsten Wohlauf</lido:appellationValue>
      </lido:legalBodyName>
    </lido:resourceSource>
    <lido:resourceSource lido:type="Digitalisierung">
      <lido:legalBodyName>
        <lido:appellationValue>mediaLabor EXIF</lido:appellationValue>
      </lido:legalBodyName>
    </lido:resourceSource>
  </lido:resourceSet>
</lido:resourceWrap>

```

<resourceSet> / <rightsResource> / <rightsType> / <conceptID> [Bedingt Pflicht]

DDB View-Label	[Bildunterschrift]
LIDO Elementname	<rightsResource> / <rightsType> / <conceptID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/resourceWrap/resourceSet/rightsResource/rightsType/conceptID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	URI der gültigen Lizenz bzw. des Rechteinweises der digitalen Repräsentation
Anmerkung	Der URI muss auf eine Creative-Commons-Lizenz bzw. einen Rechteinweis aus den Rechteangaben in der Deutschen Digitalen Bibliothek verweisen.
Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn <resourceRepresentation> / <linkResource> geliefert wird) ⚠
Wiederholbarkeit	Nein ⚠
Datentyp	URI

Attribut-Werte	Das Attribut <i>type</i> trägt den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI). Es wird ein HTTP/HTTPS-URI erwartet.
Element-Werte	Es sind nur die auf der DDBpro-Seite Rechteangaben in der Deutschen Digitalen Bibliothek aufgelisteten Rechteangaben zulässig.

Beispiel

```

<resourceWrap> / <resourceSet> / <rightsResource>

<lido:resourceWrap>
  <lido:resourceSet>
    <lido:rightsResource>
      <lido:rightsType>
        <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de</lido:conceptID>
        <lido:term>CC BY-SA 4.0</lido:term>
      </lido:rightsType>
      <lido:rightsHolder>
        <lido:legalBodyID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://ld.zdb-services.de/resource/organisations/DE-22</lido:legalBodyID>
        <lido:legalBodyName>
          <lido:appellationValue xml:lang="deu">Staatsbibliothek
Bamberg</lido:appellationValue>
        </lido:legalBodyName>
      </lido:rightsHolder>
    </lido:rightsResource>
  </lido:resourceSet>
</lido:resourceWrap>

```

<resourceSet> / <rightsResource> / <rightsHolder> / <legalBodyName> / <appellationValue> [Bedingt Pflicht]

DDB View-Label	[Bildunterschrift]
LIDO Elementname	<rightsResource> / <rightsHolder> / <legalBodyName> / <appellationValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/administrativeMetadata/resourceWrap/resourceSet/rightsResource/rightsHolder/legalBodyName/appellationValue
Attribute	xml:lang
Definition	Bezeichnung für die Person oder Personengruppe(n)/Körperschaft(en), die Rechte an der digitalen Repräsentation besitzt bzw. besitzen

Anmerkung	<p>In diesem Element wird der*die Urheber*in und/oder Inhaber*in der Nutzungsrechte der Mediendatei genannt. Der Wert des Elements wird in der Bildunterschrift hinter dem Präfix "Rechtewahrnehmung:" angezeigt.</p> <p>Die Rechte des Kulturerbeobjekts (z. B. eines Gemäldes) sind in der Mediendatei, die das Objekt digital repräsentiert, enthalten. Im Falle, dass das Kulturerbeobjekt (noch) urheberrechtlich geschützt ist, muss immer auch der*die Urheber*in und der*die Inhaber*in der Nutzungsrechte des Kulturerbeobjekts angegeben werden. Wenn das Kulturerbeobjekt gemeinfrei (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ = Public Domain Marke 1.0) oder in die Gemeinfreiheit entlassen ist (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ = CC0 Public Domain Dedication 1.0), und es sich nicht um ein dreidimensionales Objekt handelt (bei solchen Objekten kann die Reproduktion mit einer Schöpfungshöhe einhergehen), entstehen in der Regel keine neuen Rechte an der digitalen Repräsentation bzw. Mediendatei.</p> <p>Ist die Mediendatei gemeinfrei oder in die Gemeinfreiheit entlassen, so darf der*die Urheber*in, jedoch kein*e Inhaber*in von Nutzungsrechten angegeben werden.</p> <p>Ist das Kulturerbeobjekt nicht gemeinfrei und wird der*die Urheber*in des Kulturerbeobjekts von der VG Bild-Kunst vertreten, so muss der Vermerk "VG Bild-Kunst" (ohne ", Bonn") in diesem Element geliefert werden. In diesem Fall darf in diesem Element kein*e Urheber*in genannt werden.</p> <p>Werden verschiedene Personen oder Personengruppen/Körperschaften genannt, so wird für jede Person oder Personengruppe/Körperschaft ein eigenes Element <rightsHolder> angelegt.</p> <p>Wird ein*e Fotograf*in genannt (der*die Ersteller*in der Reproduktionsfotografie), wird diese Angabe im Element <resourceSet> / <resourceSource> / <legalBodyName> / <appellationValue> geliefert und über ein entsprechendes Attribut <i>type</i> im Element <resourceSource> ausgewiesen.</p>
Anwendung	<p>Anzeige</p> <p>Europeana-Weitergabe</p>
Verpflichtungsgrad	<p>Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn Mediendatei nicht gemeinfrei) ⚠</p>
Wiederholbarkeit	<p>Ja (nur bei Sprachvarianten) ⚠</p>
Datentyp	<p>Text</p>
Attribut-Werte	<p>Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3.</p>

Beispiel

```
<resourceWrap> / <resourceSet> / <rightsResource> / <rightsHolder>

<!-- Kulturerbeobjekt ist nicht gemeinfrei -->
<lido:resourceWrap>
  <lido:resourceSet>
    <lido:rightsResource>
      <lido:rightsHolder>
        <lido:legalBodyName>
          <lido:appellationValue>Karl Schmidt-Rottluff</lido:appellationValue>
        </lido:legalBodyName>
      </lido:rightsHolder>
      <lido:rightsHolder>
        <lido:legalBodyID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">https://ld.zdb-services.de/resource/organisations/DE-MUS-
016317</lido:legalBodyID>
        <lido:legalBodyName>
          <lido:appellationValue>Brücke-Museum</lido:appellationValue>
        </lido:legalBodyName>
      </lido:rightsHolder>
    </lido:rightsResource>
  </lido:resourceSet>
</lido:resourceWrap>

<!-- Kulturerbeobjekt ist nicht gemeinfrei und Urheber*in ist von VG Bild-Kunst vertreten -->
<lido:resourceWrap>
  <lido:resourceSet>
    <lido:rightsResource>
      <lido:rightsHolder>
        <lido:legalBodyName>
          <lido:appellationValue>VG Bild-Kunst</lido:appellationValue>
        </lido:legalBodyName>
      </lido:rightsHolder>
    </lido:rightsResource>
  </lido:resourceSet>
</lido:resourceWrap>
```

Anhang 1

<relatedEventSet> / <relatedEvent>

Auf Ebene von

[/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/relatedEventSet/relatedEvent/event](#) stehen dieselben Unterelemente wie für die strukturierte Beschreibung des Hauptereignisses unter [/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event](#) zur Verfügung, d. h. alle potentiellen Angaben in einem <relatedEvent> können mit demselben Kanon an Unterelementen modelliert werden.

In der DDB werden die im Folgenden aufgeführten LIDO-Pfade berücksichtigt, sofern diese in den Daten enthalten sind.

- [<relatedEventSet> / <relatedEvent>](#)
 - [<event> / <eventType> / <conceptID>](#)
 - [<event> / <eventActor> / <displayActorInRole>](#)
 - [<event> / <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>](#)
 - [<event> / <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <roleActor> / <term>](#)
 - [<event> / <eventDate> / <displayDate>](#)
 - [<event> / <eventDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>](#)
 - [<event> / <eventPlace> / <displayPlace>](#)
 - [<event> / <eventPlace> / <place> / <placeID>](#)
 - [<event> / <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>](#)
 - [<event> / <eventDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>](#)

<relatedEventSet> / <relatedEvent>

LIDO Elementname	<relatedEventSet> / <relatedEvent>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/relatedEventSet/relatedEvent
Definition	Strukturelement, das weitere Unterelemente für Angaben zu einem Ereignis enthält, das mit dem Hauptereignis in Verbindung steht.
Anmerkung	Der unter <relatedEvent> aufgemachte Bereich an Unterlementen verhält sich rekursiv zu <eventSet>/<event>.
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Nein

<event> / <eventType> / <conceptID>

DDB View-Label	Zugehöriges Ereignis
LIDO Elementname	<relatedEventSet> / <relatedEvent> / <event> / <eventType> / <conceptID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/relatedEventSet/relatedEvent/event/eventType/conceptID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Persistenter Identifikator für den Ereignistyp des zugehörigen Ereignisses
Anmerkung	Die DDB unterstützt die LIDO-Terminologie für Ereignisbezeichnungen. Der URI in diesem Element wird über eine interne Konkordanz in eine einheitliche deutschsprachige Vorzugsbezeichnung für die Anzeige übersetzt.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn <eventActor>, <eventDate>, <eventPlace> oder <eventDescriptionSet> vorhanden)
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	URI
Attribut-Werte	Das Attribut type trägt den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI). Es wird ein HTTP/HTTPS-URI erwartet.
Element-Werte	Der Elementwert in <conceptID> sollte den URI zum Ereignistyp (Event Type Vocabulary) aus der LIDO-Terminologie tragen.

<event> / <eventActor> / <displayActorInRole>

DDB View-Label	Zugehöriges Ereignis (wer)
LIDO Elementname	<relatedEventSet> / <relatedEvent> / <event> / <eventActor> / <displayActorInRole>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/relatedEventSet/relatedEvent/event/eventActor/displayActorInRole
Attribute	xml:lang
Definition	Bevorzugte Bezeichnung, unter der eine Person oder Personengruppe/Körperschaft sowie deren Funktion/Rolle, ggf. biographische Angaben innerhalb eines Ereignisses angezeigt werden soll.

Anmerkung	<p>Wenn der Name einer Person oder Personengruppe/Körperschaft der bevorzugten Ansetzung aus einem kontrollierten Vokabular entspricht, dann sollte der Wert in <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <eventActor> / <displayActorInRole> geliefert werden.</p> <p>Wenn sowohl <eventAcor> / <displayActorInRole> als auch <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden, dann wird der Wert aus <eventAcor> / <displayActorInRole> in der Detailansicht angezeigt. Wenn nur <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.</p>
Anwendung	<p>Anzeige</p> <p>Suchfilter</p> <p>Europeana-Weitergabe</p>
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventActor> geliefert wird, muss ein <displayActorInRole> oder ein <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut xml:lang steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

<event> / <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>

DDB View-Label	Zugehöriges Ereignis (wer)
LIDO Elementname	<relatedEventSet> / <relatedEvent> / <event> / <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/relatedEventSet/relatedEvent/event/eventActor/actorInRole/actor/nameActorSet/appellationValue
Attribute	xml:lang
Definition	Standardisierte Bezeichnung für eine Person oder Personengruppe/Körperschaft innerhalb eines Ereignisses

Anmerkung	<p>Wenn der Name einer Person oder Personengruppe/Körperschaft der bevorzugten Ansetzung aus einem kontrollierten Vokabular entspricht, dann sollte der Wert in <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <eventActor> / <displayActorInRole> geliefert werden.</p> <p>Wenn sowohl <eventActor> / <displayActorInRole> als auch <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden, dann wird der Wert aus <eventActor> / <displayActorInRole> in der Detailansicht angezeigt. Wenn nur <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.</p>
Anwendung	<p>Anzeige</p> <p>Suchfilter</p> <p>Europeana-Weitergabe</p>
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventActor> geliefert wird, muss ein <displayActorInRole> oder ein <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut xml:lang steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .
Element-Werte	Bei Personen folgt die Ansetzung dem Schema: "[Vorname] [Nachname]".

<event> / <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <roleActor> / <term>

DDB View-Label	Zugehöriges Ereignis (wer)
LIDO Elementname	<relatedEventSet> / <relatedEvent> / <event> / <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <roleActor> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/relatedEventSet/relatedEvent/event/eventActor/actorInRole/actor/roleActor/term
Attribute	xml:lang
Definition	Bezeichnung der Funktion/Rolle einer Person oder Personengruppe/Körperschaft innerhalb eines Ereignisses
Anmerkung	<p>Die Funktion/Rolle aus dem Element <term> wird hinter dem Namen aus <actorInRole> / <appellationValue> in Klammern angezeigt.</p> <p>Bei mehreren Rollenbezeichnungen für den <eventActor> wird das <roleActor>-Element wiederholt.</p>

Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

<event> / <eventDate> / <displayDate>

DDB View-Label	Zugehöriges Ereignis (wann)
LIDO Elementname	<relatedEventSet> / <relatedEvent> / <event> / <eventDate> / <displayDate>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/relatedEventSet/relatedEvent/event/eventDate/displayDate
Attribute	xml:lang
Definition	Verbale Datumsangabe, bevorzugt für die Anzeige
Anmerkung	Wenn sowohl <eventDate> / <displayDate> als auch <eventDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate> geliefert werden, dann wird der Wert aus <eventDate> / <displayDate> angezeigt. Wenn nur <eventDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate> geliefert wird, dann werden diese Werte angezeigt.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventDate> geliefert wird, muss ein <displayDate> oder ein <date> / <earliestDate> & <latestDate> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .
Element-Werte	Eine knappe, möglichst spezifische Angabe des Datums, die Hinweise auf Unsicherheiten enthalten kann, z. B. "vor", "nach", "um", "19. Jahrhundert".

<event> / <eventDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>

DDB View-Label	Zugehöriges Ereignis (wann)
-----------------------	-----------------------------

LIDO Elementname	<relatedEventSet> / <relatedEvent> / <event> / <eventDate> / <date> / <earliestDate> UND <relatedEventSet> / <relatedEvent> / <event> / <eventDate> / <date> / <latestDate>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/relatedEventSet/relatedEvent/event/eventDate/date/earliestDate UND /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/relatedEventSet/relatedEvent/event/eventDate/date/latestDate
Definition	Elemente für Datumsangaben, beispielsweise jeweils eines Jahres- oder Kalenderdatums, das den Beginn (<earliestDate>) UND das Ende (<latestDate>) einer Zeitspanne begrenzt
Anmerkung	Wenn sowohl <eventDate> / <displayDate> als auch <eventDate>/<date>/<earliestDate> <latestDate> geliefert werden, dann wird der Wert aus <eventDate> / <displayDate> angezeigt. Wenn nur <eventDate>/<date>/<earliestDate> <latestDate> geliefert wird, dann werden diese Werte angezeigt.
Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventDate> geliefert wird, muss ein <displayDate> oder ein <date> / <earliestDate> & <latestDate> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	Text (kontrolliertes Format)
Element-Werte	Exakte Datumswerte sollten nach Möglichkeit nach dem Schema YYYY[-MM[-DD]] aufgebaut sein. Das Format sollte dem ISO 8601 -Standard entsprechen. Wenn es sich um ein konkretes Jahr oder Datum handelt, wird es in beiden Elementen wiederholt.

<event> / <eventPlace> / <displayPlace>

DDB View-Label	Zugehöriges Ereignis (wo)
LIDO Elementname	<relatedEventSet> / <relatedEvent> / <event> / <eventPlace> / <displayPlace>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/relatedEventSet/relatedEvent/event/eventPlace/displayPlace
Attribute	xml:lang

Definition	Bevorzugte Bezeichnung für den Ort, an dem das zugehörige Ereignis geschehen ist
Anmerkung	Wenn der Ortsname der bevorzugten Ansetzung aus einem kontrollierten Vokabular entspricht, dann sollte der Wert in <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <eventPlace> / <displayPlace> geliefert werden. Wenn sowohl <eventPlace> / <displayPlace> als auch <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden, dann wird der Wert aus <eventPlace> / <displayPlace> in der Detailansicht angezeigt. Wenn nur <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.
Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventPlace> geliefert wird, muss ein <displayPlace> oder ein <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

<event> / <eventPlace> / <place> / <placeID>

LIDO Elementname	<relatedEventSet> / <relatedEvent> / <event> / <eventPlace> / <place> / <placeID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/relatedEventSet/relatedEvent/event/eventPlace/place/placeID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Persistenter Identifikator aus einem kontrollierten Vokabular für den Ort innerhalb des Ereignisses
Anmerkung	Für Ortsangaben sollte zusätzlich zur Befüllung des Freitext-Elements <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> der URI aus einem kontrollierten Vokabular unter <eventPlace> / <place> / <placeID> geliefert werden. Die Lieferung von Normdaten wird stark empfohlen.
Anwendung	Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Empfohlen, wenn ein <eventPlace> geliefert wird
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	URI

Attribut-Werte	Wenn der <placeID> als URI geliefert wird, dann enthält das Attribut <i>type</i> von <placeID> den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI). Es wird ein HTTP/HTTPS-URI erwartet.
Element-Werte	Für den Begriff wird ein URI aus Geonames , dem Thesaurus of Geographic Names (TGN) , Wikidata und/oder der Gemeinsamen Normdatei empfohlen.

<event> / <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>

DDB View-Label	Zugehöriges Ereignis (wo)
LIDO Elementname	<relatedEventSet> / <relatedEvent> / <event> / <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/relatedEventSet/relatedEvent/event/eventPlace/place/namePlaceSet/appellationValue
Attribute	xml:lang
Definition	Standardisierte Bezeichnung für den Ort, an dem das zugehörige Ereignis geschehen ist
Anmerkung	<p>Wenn der Ortsname der bevorzugten Ansetzung aus einem kontrollierten Vokabular entspricht, dann sollte der Wert in <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <eventPlace> / <displayPlace> geliefert werden.</p> <p>Wenn sowohl <eventPlace> / <displayPlace> als auch <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden, dann wird der Wert aus <eventPlace> / <displayPlace> in der Detailansicht angezeigt. Wenn nur <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.</p>
Anwendung	<p>Anzeige</p> <p>Suchfilter</p> <p>Europeana-Weitergabe</p>
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventPlace> geliefert wird, muss ein <displayPlace> oder ein <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut xml:lang steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

<event> / <eventDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>

DDB View-Label	Zugehöriges Ereignis (Beschreibung)
-----------------------	-------------------------------------

LIDO Elementname	<relatedEventSet> / <relatedEvent> / <event> / <eventDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/relatedEventSet/relatedEvent/event/eventDescriptionSet/descriptiveNoteValue
Attribute	xml:lang
Definition	Eine freitextliche Beschreibung des betreffenden Ereignisses.
Anmerkung	Liegen mehrere beschreibende Texte vor, können diese durch eine Wiederholung des Elements <eventDescriptionSet> geliefert und mithilfe des Attributes type unterschieden werden.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Beding Pflicht (neben dem eventType muss mindestens eventActor, culture, eventDate, periodName, eventPlace, eventMaterialsTech oder eventDescriptionSet geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut xml:lang steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

Beispiel

<eventWrap> / <eventSet> / <event> / <relatedEventSet>

```
<lido:eventWrap>
  <lido:eventSet>
    <lido:event>
      <lido:eventType>
        <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00007</lido:conceptID>
        <lido:term xml:lang="deu">Herstellung</lido:term>
      </lido:eventType>
      <lido:eventActor>
        <lido:actorInRole>
          <lido:actor>
            <lido:actorID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://d-nb.info/gnd/119307251</lido:actorID>
            <lido:nameActorSet>
              <lido:appellationValue>Müller, Traugott</lido:appellationValue>
            </lido:nameActorSet>
          </lido:actor>
          <lido:roleActor>
            <lido:term xml:lang="deu">Urheber*in</lido:term>
          </lido:roleActor>
        </lido:actorInRole>
      </lido:eventActor>
      <lido:eventDate>
        <lido:displayDate>ca. 1927</lido:displayDate>
        <lido:date>
          <lido:earliestDate>1927</lido:earliestDate>
          <lido:latestDate>1927</lido:latestDate>
        </lido:date>
      </lido:eventDate>
      <lido:eventMaterialsTech>
        <lido:displayMaterialsTech>Mischtechnik (Fotografie, Tempera, Tusche) auf
Karton</lido:displayMaterialsTech>
      </lido:eventMaterialsTech>
```

```

<lido:relatedEventSet> <!-- Beginn Zugehöriges Ereignis -->
  <lido:relatedEvent>
    <lido:event>
      <lido:eventType>
        <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00030</lido:conceptID>
        <lido:term xml:lang="deu">Aufführung</lido:term>
      </lido:eventType>
      <lido:eventActor>
        <lido:displayActorInRole>Toller, Ernst (Verfasser*in)
</lido:displayActorInRole>
      </lido:eventActor>
      <lido:eventActor>
        <lido:displayActorInRole>Piscator, Erwin (Regisseur*in)
</lido:displayActorInRole>
      </lido:eventActor>
      <lido:eventActor>
        <lido:displayActorInRole>Müller, Traugott (Bühnenbildner *in)
</lido:displayActorInRole>
      </lido:eventActor>
      <lido:eventDate>
        <lido:displayDate>03.09.1927</lido:displayDate>
        <lido:date>
          <lido:earliestDate>1927-09-03</lido:earliestDate>
          <lido:latestDate>1927-09-03</lido:latestDate>
        </lido:date>
      </lido:eventDate>
      <lido:eventPlace>
        <lido:displayPlace>Piscatorbühne, Theater am Nollendorfpplatz,
Berlin</lido:displayPlace>
      </lido:eventPlace>
      <lido:eventDescriptionSet>
        <lido:descriptivenoteValue xml:lang="deu">Premiere des Theaterstücks
"Hoppla, wir leben!"</lido:descriptivenoteValue>
      </lido:eventDescriptionSet>
    </lido:event>
  </lido:relatedEvent>
</lido:relatedEventSet> <!-- Ende Zugehöriges Ereignis -->

```

```
    <lido:eventDescriptionSet>
      <lido:descriptivenoteValue
xml:lang="deu">Bühnenbildentwurf</lido:descriptivenoteValue>
    </lido:eventDescriptionSet>
  </lido:event>
</lido:eventSet>
</lido:eventWrap>
```

Anhang 2

<subjectEvent>

Auf Ebene von

[/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectEvent/event](#) stehen dieselben Unterelemente wie für die strukturierte Beschreibung eines Ereignisses unter [/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event](#) zur Verfügung, d. h. alle potentiellen Angaben in einem <subjectEvent> können mit demselben Kanon an Unterelementen modelliert werden.

In der DDB werden die im Folgenden aufgeführten LIDO-Pfade berücksichtigt, sofern diese in den Daten enthalten sind.

- [<subjectEvent>](#)
 - [<event> / <eventType> / <conceptID>](#)
 - [<event> / <eventActor> / <displayActorInRole>](#)
 - [<event> / <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>](#)
 - [<event> / <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <roleActor> / <term>](#)
 - [<event> / <eventDate> / <displayDate>](#)
 - [<event> / <eventDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>](#)
 - [<event> / <eventPlace> / <displayPlace>](#)
 - [<event> / <eventPlace> / <place> / <placeID>](#)
 - [<event> / <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>](#)
 - [<event> / <eventDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>](#)

<subjectEvent>

LIDO Elementname	<subjectEvent>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectEvent
Definition	Strukturelement, das weitere Unterelemente für Angaben zu einem Ereignis enthält, das in einem Objekt/Werk abgebildet oder thematisiert wird.
Anmerkung	Das Strukturelement und die darin enthaltenen Elemente werden jeweils in einem eigenen <subjectSet> wiederholt, wenn es mehrere Ereignisse gibt, die im Objekt/Werk abgebildet oder thematisiert werden.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Nein

<event> / <eventType> / <conceptID>

DDB View-Label	Bezug Ereignis
LIDO Elementname	<subjectEvent> / <event> / <eventType> / <conceptID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectEvent/event/eventType/conceptID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Persistenter Identifikator für den Ereignistyp des thematisierten Ereignisses
Anmerkung	Die DDB unterstützt die LIDO-Terminologie für Ereignisbezeichnungen. Der URI in diesem Element wird über eine interne Konkordanz in eine einheitliche deutschsprachige Vorzugsbezeichnung für die Anzeige übersetzt.
Anwendung	Anzeige
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn <eventActor>, <eventDate>, <eventPlace> oder <eventDescriptionSet> vorhanden)
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	URI
Attribut-Werte	Das Attribut <i>type</i> trägt den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI). Es wird ein HTTP/HTTPS-URI erwartet.
Element-Werte	Der Elementwert in <conceptID> sollte den URI zum Ereignistyp (Event Type Vocabulary) aus der LIDO-Terminologie tragen.

<event> / <eventActor> / <displayActorInRole>

DDB View-Label	Bezug Ereignis (wer)
LIDO Elementname	<subjectEvent> / <event> / <eventActor> / <displayActorInRole>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectEvent/event/eventActor/displayActorInRole
Attribute	xml:lang
Definition	Bevorzugte Bezeichnung, unter der eine Person oder Personengruppe/Körperschaft sowie deren Funktion/Rolle, ggf. biographische Angaben innerhalb eines Ereignisses angezeigt werden soll.

Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventActor> geliefert wird, muss ein <displayActorInRole> oder ein <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

<event> / <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>

DDB View-Label	Bezug Ereignis (wer)
LIDO Elementname	<subjectEvent> / <event> / <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectEvent/event/eventActor/actorInRole/actor/nameActorSet/appellationValue
Attribute	xml:lang
Definition	Standardisierte Bezeichnung für eine Person oder Personengruppe/Körperschaft innerhalb eines Ereignisses
Anmerkung	<p>Wenn der Name einer Person oder Personengruppe/Körperschaft der bevorzugten Ansetzung aus einem kontrollierten Vokabular entspricht, dann sollte der Wert in <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <displayActorInRole> geliefert werden.</p> <p>Wenn sowohl <displayActorInRole> als auch <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden, dann wird der Wert aus <displayActorInRole> in der Detailansicht angezeigt. Wenn nur <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.</p>
Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventActor> geliefert wird, muss ein <displayActorInRole> oder ein <actor> / <nameActorSet> / <appellationValue> geliefert werden)

Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <code>xml:lang</code> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .
Element-Werte	Bei Personen folgt die Ansetzung dem Schema: "[Vorname] [Nachname]".

<event> / <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <roleActor> / <term>

DDB View-Label	Bezug Ereignis (wer)
LIDO Elementname	<subjectEvent> / <event> / <eventActor> / <actorInRole> / <actor> / <roleActor> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectEvent/event/eventActor/actorInRole/actor/roleActor/term
Attribute	xml:lang
Definition	Bezeichnung der Funktion/Rolle einer Person oder Personengruppe/Körperschaft innerhalb eines Ereignisses
Anmerkung	Die Funktion/Rolle aus dem Element <term> wird hinter dem Namen aus <actorInRole> / <appellationValue> in Klammern angezeigt. Bei mehreren Rollenbezeichnungen für den <eventActor> wird das <roleActor>-Element wiederholt.
Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Nicht verpflichtend
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <code>xml:lang</code> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

<event> / <eventDate> / <displayDate>

DDB View-Label	Bezug Ereignis (wann)
LIDO Elementname	<subjectEvent> / <event> / <eventDate> / <displayDate>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectEvent/event/eventDate/displayDate
Attribute	xml:lang
Definition	Verbale Datumsangabe, bevorzugt für die Anzeige

Anmerkung	Wenn sowohl <displayDate> als auch <eventDate>/<date>/<earliestDate> <latestDate> geliefert werden, dann wird der Wert aus <displayDate> angezeigt. Wenn nur <eventDate>/<date>/<earliestDate> <latestDate> geliefert wird, dann werden diese Werte angezeigt.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventDate> geliefert wird, muss ein <displayDate> oder ein <date> / <earliestDate> & <latestDate> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .
Element-Werte	Eine knappe, möglichst spezifische Angabe des Datums, die Hinweise auf Unsicherheiten enthalten kann, z. B. "vor", "nach", "um", "19. Jahrhundert".

<event> / <eventDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>

DDB View-Label	Bezug Ereignis (wann)
LIDO Elementname	<subjectEvent> / <event> / <eventDate> / <date> / <earliestDate> UND <subjectEvent> / <event> / <eventDate> / <date> / <latestDate>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectEvent/event/eventDate/date/earliestDate UND /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectEvent/event/eventDate/date/latestDate
Definition	Elemente für Datumsangaben, beispielsweise jeweils eines Jahres- oder Kalenderdatums, das den Beginn (<earliestDate>) UND das Ende (<latestDate>) einer Zeitspanne begrenzt
Anmerkung	Wenn sowohl <displayDate> als auch <eventDate>/<date>/<earliestDate> <latestDate> geliefert werden, dann wird der Wert aus <displayDate> angezeigt. Wenn nur <eventDate>/<date>/<earliestDate> <latestDate> geliefert wird, dann werden diese Werte angezeigt.
Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe

Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventDate> geliefert wird, muss ein <displayDate> oder ein <date> / <earliestDate> & <latestDate> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Nein
Datentyp	Text (kontrolliertes Format)
Element-Werte	Exakte Datumswerte sollten nach Möglichkeit nach dem Schema YYYY[-MM[-DD]] aufgebaut sein. Das Format sollte dem ISO 8601 -Standard entsprechen. Wenn es sich um ein konkretes Jahr oder Datum handelt, wird es in beiden Elementen wiederholt.

<event> / <eventPlace> / <displayPlace>

DDB View-Label	Bezug Ereignis (wo)
LIDO Elementname	<subjectEvent> / <event> / <eventPlace> / <displayPlace>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectEvent/event/eventPlace/displayPlace
Attribute	xml:lang
Definition	Bevorzugte Bezeichnung für den Ort, an ein thematisiertes Ereignis stattgefunden hat
Anmerkung	Wenn der Ortsname der bevorzugten Ansetzung aus einem kontrollierten Vokabular entspricht, dann sollte der Wert in <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <displayPlace> geliefert werden. Wenn sowohl <displayPlace> als auch <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden, dann wird der Wert aus <displayPlace> in der Detailansicht angezeigt. Wenn nur <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.
Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventPlace> geliefert wird, muss ein <displayPlace> oder ein <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

<event> / <eventPlace> / <place> / <placeID>

LIDO Elementname	<subjectEvent> / <event> / <eventPlace> / <place> / <placeID>
-------------------------	---

Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectEvent/event/eventPlace/place/placeID
Attribute	type (verpflichtend)
Definition	Persistenter Identifikator aus einem kontrollierten Vokabular für den Ort innerhalb des Ereignisses
Anmerkung	Für Ortsangaben sollte zusätzlich zur Befüllung des Freitext-Elements <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> der URI aus einem kontrollierten Vokabular unter <eventPlace> / <place> / <placeID> geliefert werden. Die Lieferung von Normdaten wird stark empfohlen.
Anwendung	Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Empfohlen, wenn ein <eventPlace> geliefert wird
Wiederholbarkeit	Ja
Datentyp	URI
Attribut-Werte	Wenn der <placeID> als URI geliefert wird, dann enthält das Attribut <i>type</i> von <placeID> den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI). Es wird ein HTTP/HTTPS-URI erwartet.
Element-Werte	Für den Begriff wird ein URI aus Geonames , dem Thesaurus of Geographic Names (TGN) , Wikidata und/oder der Gemeinsamen Normdatei empfohlen.

<event> / <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>

DDB View-Label	Bezug Ereignis (wo)
LIDO Elementname	<subjectEvent> / <event> / <eventPlace> / <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectEvent/event/eventPlace/place/namePlaceSet/appellationValue
Attribute	xml:lang
Definition	Standardisierte Bezeichnung für den Ort, an ein thematisiertes Ereignis stattgefunden hat
Anmerkung	<p>Wenn der Ortsname der bevorzugten Ansetzung aus einem kontrollierten Vokabular entspricht, dann sollte der Wert in <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden. Die bevorzugte, ggf. abweichende Ansetzung für die Anzeige kann zusätzlich in <displayPlace> geliefert werden.</p> <p>Wenn sowohl <displayPlace> als auch <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden, dann wird der Wert aus <displayPlace> in der Detailansicht angezeigt. Wenn nur <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert wird, dann wird dieser Wert angezeigt.</p>

Anwendung	Anzeige Suchfilter Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Bedingt Pflicht (wenn ein <eventPlace> geliefert wird, muss ein <displayPlace> oder ein <place> / <namePlaceSet> / <appellationValue> geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten) ▲
Datentyp	Text (kontrolliertes Vokabular)
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

<event> / <eventDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>

DDB View-Label	Bezug Ereignis (Beschreibung)
LIDO Elementname	<subjectEvent> / <event> / <eventDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subject/subjectEvent/event/eventDescriptionSet/descriptiveNoteValue
Attribute	xml:lang
Definition	Eine freitextliche Beschreibung des betreffenden Ereignisses.
Anmerkung	Liegen mehrere beschreibende Texte vor, können diese durch eine Wiederholung des Elements <eventDescriptionSet> geliefert und mithilfe des Attributes type unterschieden werden.
Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtungsgrad	Beding Pflicht (neben dem eventType muss mindestens eventActor, culture, eventDate, periodName, eventPlace, eventMaterialsTech oder eventDescriptionSet geliefert werden)
Wiederholbarkeit	Ja (nur bei Sprachvarianten)
Datentyp	Text
Attribut-Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3 .

Beispiel

<subjectWrap> / <subjectSet> / <subject> / <subjectEvent>

```
<lido:subjectWrap>
  <lido:subjectSet>
    <lido:subject>
      <lido:subjectEvent>
        <lido:event>
          <lido:eventType>
            <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-
schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido01169</lido:conceptID>
            <lido:term xml:lang="deu">Eröffnung</lido:term>
          </lido:eventType>
          <lido:eventActor>
            <lido:displayActorInRole>Tiffany Angus (Redner*in)
</lido:displayActorInRole>
          </lido:eventActor>
          <lido:eventActor>
            <lido:displayActorInRole>Colbert Masur (Gast)</lido:displayActorInRole>
          </lido:eventActor>
          <lido:eventDate>
            <lido:displayDate>07.02.2005</lido:displayDate>
            <lido:date>
              <lido:earliestDate>2005-02-07T20:00+01:00</lido:earliestDate>
              <lido:latestDate>2005-02-07T22:00+01:00</lido:latestDate>
            </lido:date>
          </lido:eventDate>
          <lido:eventPlace>
            <lido:displayPlace xml:lang="deu">Haus der Kulturen,
Ansbach</lido:displayPlace>
          </lido:eventPlace>
          <lido:eventDescriptionSet>
            <lido:descriptiveNoteValue xml:lang="deu">Vernissage der Galerie-
Ausstellung "Lichter"</lido:descriptiveNoteValue>
          </lido:eventDescriptionSet>
        </lido:event>
      </lido:subjectEvent>
    </lido:subject>
  </lido:subjectSet>
</lido:subjectWrap>
```

Anhang 3

Beispiele & Vorlagen zu DDB-LIDO

Normdatenfokussierter Beispieldatensatz

- in [LIDO 1.0](#)
- als [XSLX-Datei](#)
- als [CSV-Datei](#)
- auf [GitHub](#)

Mapping-Vorlage

- als [XSLX-Datei](#)
- als [CSV-Datei](#)

DDB-Lido in der LIDO v1.1-Mapping-Tabelle

- [Mapping-Tabelle Deutsch](#)
- [Mapping-Tabelle Englisch](#)